

4.-6./10.-12. Yüzyılda Yaşanan Abbâsî-Fâtımî Rekabeti Sebebiyle Kaderi Değişen Liman Şehirleri

Nihal ŞAHİN UTKU

Doç. Dr.

Marmara Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi Anabilim Dalı

nihal.sahin@marmara.edu.tr

 0000-0003-2998-4026

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14518371>

Özet

Tarihteki birçok yerleşim yerinin kaderi, o mekândan geçen insan ve emtia trafiğinin seyrine bağlı olarak şekillenmiştir. Bu durum liman şehirleri söz konusu olduğunda daha bariz bir şekilde kendini göstermiştir. İnsan ve mal aktarımında merkezî bir rol oynayan liman şehirleri, karasal yerleşimlere kıyasla çok daha hızlı bir şekilde gelişip gerileyebilmiştir. Kızıldeniz limanları da bu dinamiklerin en çarpıcı örneklerinden birini sunar. Sınırlı sayıda koyu, gemileri tehdit eden mercan kayalıkları, ters akıntılarıyla seyrüseferi zorlaştıran suları, sert iklimi, nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli besin ve su kaynaklarından yoksun kara coğrafyası nedeniyle Kızıldeniz limanları, ticaretin olmadığı dönemlerde varlık gösterememiştir. İnsan ve emtia trafiği ise hem yerel gelişmelere hem de Doğu ile Batı'yı tarih boyunca birbirine bağlayan ticaret güzergâhlarındaki değişimlere bağlı olarak şekillenmiştir.

Kızıldeniz üzerinden geçen trafiği ve buna bağlı olarak bölgedeki liman şehirlerinin gelişimini etkileyen en önemli siyasi faktörlerden biri, Abbâsî-Fâtımî rekabetidir. Hem siyasi hem dinî hem de ekonomik boyutları olan bu rekabetin, Kızıldeniz ile Basra Körfezi güzergahındaki ticaret üzerinde ciddi bir etkisi olmuştur. 4./10. yüzyıldan itibaren yoğunlaşan bu mücadele, Abbâsîler döneminde yükselişe geçen Basra Körfezi üzerinden gerçekleşen ticaretin önemli bir kısmını Kızıldeniz'e kaydırmıştır. Mısır merkezli ilk bağımsız Müslüman devletini kurarak Abbâsîlerin İslam coğrafyasının batısıyla olan bağlantısını zayıflatan Fâtımîler, Asya ile Avrupa arasındaki deniz ticaretini de büyük ölçüde Kızıldeniz-Mısır-Akdeniz hattına kaydırarak Abbâsî ekonomisine ağır bir darbe indirmiştir. Bunun yanı sıra Abbâsî hanedanının güç, debdebe ve ilim merkezi olan Bağdat'a karşılık, sarayları, camileri, medreseleri ve kütüphaneleriyle şöhret bulan Kahire'yi öne çıkarmış ve Mısır şehirlerini dünya ticaretinin en önemli merkezlerinden biri haline getirmişlerdir.

Fâtımîler döneminde deniz ticaret hattının İran Körfezi'nden Kızıldeniz'e kaydırılması, Mısır başta olmak üzere Kızıldeniz'in her iki sahili üzerinde yer alan limanlarda büyük bir canlılığa imkân sağlamıştır. Kızıldeniz üzerindeki hâkimiyetlerini güçlendirmeyi hedefleyen Fâtımîler, Yemen ve Hicaz'ı da kontrol altına almak amacıyla Abbâsîlerle, Mekke şerifleriyle ve Yemen melikleriyle yoğun

bir mücadeleye girişmişlerdir. Bu süreçte Hicaz şeriflerinin desteğini kazanmak için onlara hediyeler göndermiş ve bölgedeki hâkimiyetlerini pekiştirmek amacıyla donanma gücünden yararlanmışlardır. Bu sayede Abbâsilerin denizcilik merkezleri olan Basra, Siraf ve Sihar'la rekabet edecek, hatta onları gölgede bırakacak yeni limanların ortaya çıkmasını sağlamışlardır. Bu dönemde Kızıldeniz'in limanları arasında Aden öne çıkarken, kuzeyde Kulzüm de benzer bir yükseliş yaşamıştır. Ancak Kulzüm'ün zirvedeki dönemi kısa sürmüştür; Mısır deltasında yaşanan kuraklık ve salgın hastalıklar ile Haçlıların Lübnan ve Filistin toprakları üzerinden Kızıldeniz'in kuzeyini kontrol altına almaları, limanın trafiğini ciddi ölçüde azaltmış ve zamanla limanın kumla dolmasına neden olmuştur. Kulzüm'ün düşüşü, güneydeki Ayzab limanına yaramış ve burası merkezî ticaret hatlarından uzakta olmasına rağmen önemli bir ticaret trafiğini devralmıştır.

Bu tebliğ, Abbâsî ve Fâtîmî rekabetinin Kızıldeniz'in başlıca liman şehirleri üzerindeki etkilerini ele almakta ve fizikî ve beşerî coğrafyanın insan yerleşimlerinin kaderini belirleyen önemli bir dinamik olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: İslam Tarihi, Kızıldeniz, Liman Şehirleri, Abbâsî-Fâtîmî Rekabeti, Deniz Ticareti.

Port Cities Whose Fate Changed Due to the Abbasid-Fatimid Rivalry in the 4th-6th/10th-12th Centuries

Abstract

The fate of many historical settlements has been shaped by the flow of human and commodity traffic passing through them. This phenomenon is particularly evident in port cities, which have played a central role in the movement of goods and people. Unlike inland settlements, port cities have experienced much faster cycles of growth and decline. The ports of the Red Sea exemplify these dynamics in striking ways. With limited natural harbors, coral reefs that posed dangers to ships, strong currents complicating navigation, harsh climatic conditions, and a lack of sufficient food and water resources to sustain large populations, the Red Sea ports struggled to survive in the absence of active trade. The flow of human and commodity traffic, however, was shaped by both local developments and changes in trade routes that historically connected the East and West.

One of the most significant political factors influencing traffic through the Red Sea and the development of its port cities was the Abbasid-Fatimid rivalry. This competition, with its political, religious, and economic dimensions, profoundly impacted trade routes passing through the Red Sea and the Persian Gulf. Intensifying from the 4th/10th century onward, this rivalry redirected a significant portion of the trade that had flourished under the Abbasids in the Persian Gulf towards the Red Sea. By establishing the first independent Muslim state in Egypt, the Fatimids weakened the Abbasids' connections to the western Islamic world.

Moreover, they shifted maritime trade between Asia and Europe predominantly to the Red Sea–Egypt–Mediterranean route, dealing a severe blow to the Abbasid economy. In addition to this, the Fatimids positioned Cairo, with its palaces, mosques, madrasas, and libraries, as a rival to Baghdad, the Abbasid capital renowned for its power, splendor, and scholarship. Consequently, Egyptian cities emerged as some of the most significant centers of global trade.

During the Fatimid era, the redirection of maritime trade from the Persian Gulf to the Red Sea brought significant vitality to the ports along both coasts of the Red Sea, particularly in Egypt. Seeking to consolidate their control over the Red Sea, the Fatimids engaged in fierce struggles with the Abbasids, the Sharifs of Mecca, and Yemeni rulers to assert dominance over Yemen and the Hejaz. To gain the favor of the Hejaz Sharifs, they offered valuable gifts, while also leveraging naval power to strengthen their influence in these regions. This strategy facilitated the emergence of new ports capable of rivaling, and even surpassing, the Abbasid maritime hubs of Basra, Siraf, and Sihar. Among the Red Sea ports, Aden rose to prominence during this period, while the northern port of Kulzum also experienced a significant surge. However, Kulzum's period of prosperity was short-lived due to droughts and epidemics in the Nile Delta and the Crusaders' attempts to control the northern Red Sea through Lebanon and Palestine. These challenges severely reduced the port's traffic and eventually led to its silting. Kulzum's decline, in turn, benefited the southern port of Aydhab, which, despite its distance from central trade routes, managed to assume a significant share of maritime activity.

This study examines the impact of Abbasid–Fatimid rivalry on the major port cities of the Red Sea, highlighting the critical role of physical and human geography in shaping the destinies of human settlements.

Keywords: History of Islam, Red Sea, Port Cities, Abbasid-Fatimid Rivalry, Maritime Trade.

Giriş

İslam tarihinin en önemli siyasi çekişmelerinden biri, Abbâsî ve Fâtîmî hilafetleri arasındaki derin rekabet etrafında şekillenmiştir. Abbâsîler, 8. yüzyıldan itibaren Bağdat'ı İslam dünyasının hilafet merkezi haline getirerek geniş bir siyasi ve kültürel nüfuz alanı oluşturmuşlardır. Beş asırlık Abbâsî hâkimiyeti boyunca, İslam coğrafyasında Bağdat'taki halifeye görünürde tabi olan veya açıkça karşı durarak bağımsızlık iddiasında bulunan pek çok siyasi yapı ortaya çıkmıştır. Bu oluşumlar arasında, dönemin en güçlü Şîî temsilcisi olarak öne çıkan Fâtîmîler özellikle dikkat çekmiştir. Her ne kadar Fâtîmî mirası günümüze sınırlı ölçüde ulaşmış olsa da Abbâsîlerle aralarındaki siyasi, askerî, dinî ve ekonomik rekabet hem İslam coğrafyasını hem de Akdeniz havzasını derinden etkilemiştir. İsmailî doktrininin Şiiliğin ana kollarından biri haline geldiği bu dönem, İslam dünyasında kalıcı izler bırakmıştır.

10. yüzyılın başlarında, büyük ölçüce Sünni ve kayda değer bir Kıpti nüfusun yaşadığı Kuzey Afrika topraklarında kök salarak gelişen Fâtımîler, yaklaşık iki asır boyunca İslam coğrafyasının merkezi konumundaki Bağdat'a meydan okumuş, ardından tarih sahnesinden çekilmişlerdir. Fâtımîlerin bu kısa süreli yükseliş ve düşüş hikâyesinin büyük oranda Abbâsîlerle girdikleri rekabet çerçevesinde şekillendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Siyasi, kültürel ve ideolojik alanlarda kendini gösteren bu rekabet, iki hilafet arasında dikkate değer benzerliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Örneğin, her iki devletin kuruluşunda geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren gizli birer davet ağı etkili olmuş, her iki hareket de hilafet makamının belirli niteliklere sahip bir nesebe ait olması gerektiğini savunmuştur. Ayrıca her iki hanedan da ortaya çıktıkları bölgelerden daha merkezî coğrafyalara yönelmiş ve burada yeni başkentler inşa etmiştir. Pragmatik bir yönetim anlayışını benimseyen iki devlet, temsil ettikleri doktrini meşruiyetlerini pekiştirmek amacıyla bir araç olarak kullanmış; düzenledikleri görkemli törenler ve ihtişamlı ritüellerle yalnızca zenginliklerini değil, aynı zamanda güç ve otoritelerini de vurgulamaya çalışmışlardır.

Fâtımî ve Abbâsî rekabetinin en çarpıcı yansımalarından biri, ticaret yolları üzerindeki hâkimiyet mücadelesinde kendini göstermiştir. Abbâsîler, Arap Yarımadası'nın doğusunda yer alan Arap Körfezi'ni Hindistan ve Çin ile olan ticaretin ana güzergâhı haline getirmeyi amaçlamış ve Bağdat'ı bir ticaret merkezi olarak konumlandırma çabalarıyla bu bölgeye stratejik bir önem kazandırmışlardır. Arap Körfezi üzerinden gerçekleştirilen ticaret, İran ve Irak başta olmak üzere çevre bölgelerin ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.

Buna karşılık Fâtımîler de Kızıldeniz'i Hindistan ve Çin ile Akdeniz arasında stratejik bir bağlantı noktası haline getirmeyi hedeflemişlerdir. Mısır'ın fethi, bu hedefin gerçekleştirilme yolunda atılan en kritik adımlardan biri olmuştur. Fâtımîler, Kızıldeniz ticaret yollarının güvenliğini sağlamak için güçlü bir donanma kurmuş ve Yemen ile Hicaz gibi stratejik bölgelerde nüfuz elde etmeyi özellikle önemsemişlerdir. Bu iki kilit güzergâh üzerinde yoğunlaşan ticari rekabet, Kızıldeniz ve Arap Körfezi'ndeki liman şehirlerinin kaderini de doğrudan etkilemiştir.

Her iki devletin ticarete sağladığı destek, bu rekabeti daha da hızlandırmıştır. Abbâsî halifeleri, ticaret yollarının güvenliğini sağlamak ve seyahat koşullarını iyileştirmek amacıyla kervan yolları boyunca kuyular açtırmış, kervansaraylar inşa ettirmiş, sınır bölgelerine fenerler dikmiş ve sahilleri korsan saldırılarına karşı korumak için düzenli askerî seferler düzenlemiştir. Bu yatırımlar hem iç hem de dış ticaretin gelişimine büyük katkı sağlamış ve Abbâsîlerin ticaretteki gücünü pekiştirmiştir.

Benzer şekilde, Fâtımîler de ticaret yollarını güvence altına almak için ciddi bir çaba sarf etmişlerdir. Kızıldeniz ve Akdeniz ticaret ağının denetimini sağlamak amacıyla güçlü donanmalar kurmuş ve stratejik bölgelerdeki ticaret merkezlerini denetimleri altına almışlardır. Bu çabalar, bir yandan iki büyük hilafet arasındaki rekabeti

derinleştirirken, diğer yandan Müslüman dünyasının ticaretteki üstünlüğünü sağlamıştır. Özellikle Abbâsîlerin doğuda, Fâtîmîlerin ise batıdaki ticari faaliyetlere yoğunlaşması sayesinde, Müslüman tüccarlar dünya ticaretinin liderleri haline gelmişlerdir.¹

1. Doğu Hilafetinin Ticaret Stratejisi

Bilinen dünyanın doğusu ile batısı arasındaki ticari ilişkilerde, İslam coğrafyasının stratejik ve merkezî konumu, bu bölgelere hükmeden devletlere büyük avantajlar sağlamaktaydı. Ticaretin ana karayolu güzergâhını oluşturan ve Çin'in doğu kıyılarından başlayıp Taklamakan Çölü üzerinden Bizans'a ulaşan İpek Yolu, özellikle Abbâsîlerin ilk iki yüzyılında Bağdat'a bağlı idarecilerin kontrolü altında bulunmaktaydı. Ancak karayolu ticaretinin zorlukları ve kısıtlı kapasitesi, Malay Adaları ve Hindistan menşeli ürünlerin tedarikinde güneydeki deniz ticaret yollarını daha cazip bir seçenek haline getirmiş ve bu durum deniz yollarının önemini giderek artmıştır.

Deniz ticareti, İslam öncesi dönemlerden itibaren Arabistan ve Mısır için ekonomik ve siyasi istikrarın temel unsurlarından biri olmuştur. Özellikle Hindistan ve Çin gibi Uzakdoğu bölgeleriyle kurulan ticaret ağları, İslam devletlerinin refahını doğrudan etkilemiştir. Baharat, ipek, değerli taşlar ve egzotik ürünlerin taşındığı ana rota, bu bölgelerden Akdeniz'e, oradan da Avrupa'ya uzanan deniz yolları üzerinden şekillenmiştir.

Fâtîmîler ile Abbâsîler arasındaki deniz ticareti üzerindeki rekabet, yalnızca ekonomik çıkarlarla sınırlı kalmamış; aynı zamanda bölgesel ve küresel güç dengelerini de etkileyen bir mücadeleye dönüşmüştür. Kızıldeniz ve Arap Körfezi'ni denetlemek, her iki devlet için stratejik bir öncelik haline gelirken, bu bölgelerdeki liman şehirleri küresel ticaretin ve siyasi gücün anahtarı olmuştur.

Abbâsîler, Bağdat'ı Doğu-Batı ticaretinin merkezi yapma hedefi doğrultusunda deniz ticaretinin çeşitli aşamalarında Müslüman tüccarlara önemli destek sağlamışlardır. Kara zaferleri, denizcilik teknolojisindeki ilerlemeler ve savaş makineleri ile silah yapımındaki gelişmelerle desteklenmiş; böylece büyük çaplı askerî ve ticari filoların oluşumu için zemin hazırlanmıştır. Bu gelişmeler, Müslüman tüccarların gemileriyle Hindistan, Güneydoğu Asya ve Çin'e kadar ulaşmalarına imkân sağlamış² ve deniz ticaretini organize eden, gemilere sahip zengin bir deniz tacirleri sınıfının ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur.³

Denizcilikteki bu atılım, ilk olarak Akdeniz'de başlamış; bunda askerî anlamda önemli bir rekabet sahası olan bölgenin konumu belirleyici olmuştur. 9. yüzyılın ilk

¹ Hasan İbrahim Hasan, *Siyasî ve Kültürel Açından İslâm Tarihi*, çev. İsmail Yiğit vd. (İstanbul: Kayıhan Yayınları, 1987), 4/265.

² Vasilios Christides, "Milaha", *The Encyclopedia of Islam*, ed. C. E. Bosworth vd. (Leiden: Brill, 1993), 7/43.

³ Vasilios Christides, "Naval History and Naval Technology in Medieval Times: The Need for Interdisciplinary Studies", *Byzantion* 55 (1988), 325.

çeyreğinde, tecrübeli denizciler ve güçlü donanmalarla donatılan Müslümanlar, Akdeniz'de yeniden üstünlük sağlamış ve Girit ile Sicilya gibi adaları ele geçirmişlerdir.⁴ Mısır'ın Reşîd ve Dimyat bölgelerinde donanma üsleri kurulmuş ve bu üstünlüğü kalıcı kılacak altyapılar inşa edilmiştir.⁵

Bu gelişmelere karşılık Bizans, donanmasını yeniden yapılandırmış ve kıyılarını koruma amacıyla adalar ile sahil kasabaları arasında bir uyarı sistemi oluşturmuştur. Ayrıca Suriye-Filistin kıyıları ile Mısır'ın Dimyat limanı boyunca uzanan kasabalara düzenlediği saldırılarda⁶ çok sayıda Müslümanı öldürmüş ve esir almıştır.⁷ Bu saldırılar, dönemin Abbâsî halifesi Mütevekkil'i harekete geçirmiş ve Mısır'da yeni bir donanmanın kurulmasını sağlamıştır. Donanmada görev alacak askerlere maaş bağlanmış, halk denizcilik ve deniz savaşlarına teşvik edilmiş, hatta çocuklar dahi bu alanlara yönlendirilmiştir. Bu yeni donanma, Afrika, Endülüs ve Şam donanmalarıyla birlikte Bizans'a karşı mücadelede önemli bir rol oynamıştır.⁸

Diğer yandan, Hint Okyanusu'nda deniz savaşlarının nadiren yaşandığı bu dönemde, Müslüman tüccarlar Hindistan kıyıları, Güneydoğu Asya ve Çin'de güçlü koloniler kurarak ticaret ağlarını genişletmişlerdir. Hatta bazı Müslüman tacirler Kore ve Japonya gibi uzak bölgelere kadar ulaşmayı başarmıştır. Abbâsîlerin Basra Körfezi ve İran üzerinden yürüttükleri kara ve deniz ticareti bu dönemde zirveye ulaşmıştır.⁹ Muson rüzgârlarını ustalıkla kullanan Abbâsî denizcileri, İran Körfezi'nden yola çıkarak Çin'e kadar uzanan deniz seferleri gerçekleştirmiştir. Eylül ayında körfezden ayrılan gemiler, Latin yelkenleri yardımıyla kuzeydoğu muson rüzgârlarını kullanarak Hindistan'ın güneyine kadar ilerlemiştir. Aralık ayında ise güneybatı musonları ile Bengal Körfezi'ni geçip, rüzgârların yön değiştirmesiyle Güney Çin Denizi'ni aşmış ve Nisan ya da Mayıs aylarında Kanton limanına ulaşmışlardır. Bu rota sayesinde yaz fırtınalarından kurtulmuş olan gemiler, geri dönüş için de zaman kazanmıştır. Ticaret, gemi bakımı ve ikmal süreçleriyle birlikte bu yolculuk genellikle iki yıl sürmüştür.

⁴ Vasilios Christides, "Navies, Islamic", *Dictionary of the Middle Ages*, ed. Joseph R. Strayer (New York: Charles Scribner's Sons, 1989), 9/74.

⁵ Suâd Mâhir, *el-Bahriyye fi'l-Mısır'ı-İslâmiyye ve âsâruhe'l-bâkiye* (Cidde: Dâru'l-Mecmua'l-İlmiyye, 1979), 379; Christides, "Milaha", 7/43.

⁶ Mâhir, *el-Bahriyye*, 313; Christides, "Navies, Islamic", 9/74-75; Hasan, *İslâm Tarihi*, 4/222.

⁷ İzzeddin Ebu'l-Hasan Ali b. Muhammed İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil fi't-târih*, thk. C. Johannes Tornberg (Beirut: Dâru Sâdir, 1979), 7/68-69; Hasan, *İslâm Tarihi*, 4/153.

⁸ Takıyyüddin Ebu'l-Abbas Ahmed b. Ali el-Makrîzî, *Kitâbü'l-Mevâiz ve'l-i'tibâr bi-zikri'l-hitat ve'l-âsâr* (Beirut: Dâru Sâdir, ts), 2/191; Corci Zeydân, *Medeniyet-i İslâmiye Tarihi*, çev. Zeki Megâmiz (İstanbul: İkdâm Matbaası, 1328) 1/186-187; Ali Muhammed Fehmî, "el-Bahriyyetü'l-İslâmiyye fi şarki'l-bahri'l-mütevassıt", *Târihü'l-Bahriyyeti'l-Mısriyye* (İskenderiye: Camiatü'l-İskenderiyye, 1973), 347; Mâhir, *el-Bahriyye*, 313-314.

⁹ Sarah Arenson, "Ships and Shipbuilding", *Dictionary of the Middle Ages*, ed. Joseph R. Strayer (New York: Charles Scribner's Sons, 1989), 11/246. Çin'de Tang sülalesinin yükselişi ile Abbâsî hilafetinin aynı döneme denk gelmesinin ticaret üzerine etkileri için ayrıca bk. Philip C. Curtin, *Cross-Cultural Trade in World History* (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), 104-105.

Ancak, Abbâsîler ile Çin arasındaki bu ticari ilişkiler, 878 yılında Kanton'a saldıran isyancıların şehri yağmalayıp birçok yabancı tüccarı öldürmesiyle büyük bir darbe almıştır. Bu saldırının ardından Çin ile doğrudan ticaret uzun bir süre kesilmiş ve Arap tüccarların seferleri Malay Adaları'nın ötesine geçemez hale gelmiştir.¹⁰

Başlangıçta Akdeniz'e büyük ilgi gösteren Abbâsîlerin Bağdat merkezli politikaları, zamanla bu bölgedeki ticari faaliyetleri olumsuz yönde etkilemiştir. Ticaret güzergâhlarını başkente yönlendirme çabaları, İskenderiye, Aden ve Ubulle gibi eski Bizans-Sâsânî ticaret ağlarının batı kısımlarına ciddi bir darbe vurmuştur. Abbâsîler, ticarete ağırlıklı olarak İran üzerinden geçen kara yollarını ve Hint Okyanusu'nda Basra Körfezi rotasını tercih etmişlerdir. Bu tercih nedeniyle Kızıldeniz'deki Aden, Kulzüm ve Berenike gibi limanlar eski ticari canlılıklarını kaybetmeye başlamıştır. Nil ile Kulzüm'ü birbirine bağlayan eski yük taşıma kanalı zamanla terkedilmiş; Car ve Cidde gibi Hicaz limanlarının ekonomik refahı ise belirgin biçimde gerilemiştir. Bu süreçte ticaretin ana akışı, Sirâf ve Basra Körfezi limanları üzerinden devam etmiş ve bu limanlar bölgedeki ticaretin yeni merkezleri haline gelmiştir.¹¹

2. Fâtımî Hilafetinin Ticaret Stratejisi

Abbâsîlerin ticaret politikalarından en fazla etkilenen bölgelerden biri de hiç şüphesiz Mısır olmuştur. Abbâsî hilafetine bağlı olduğu dönemde, Mısır'ın dış ticareti oldukça kısıtlı ve zayıf bir hale gelmiştir. Ticaret, büyük ölçüde diğer İslam devletleriyle ve kısmen Bizans'la yapılan alışverişlerle sınırlı kalmış; geniş çaplı ticari faaliyetler oldukça azalmıştır. Kızıldeniz limanları, özellikle Kulzüm, daha ziyade hac yolculukları ve Hicaz'a zahire taşımacılığı gibi faaliyetlerle varlığını sürdürebilmiştir. Arabistan dışındaki bölgelerle olan ticari bağlantılar, İslam öncesi döneme kıyasla büyük oranda zayıflamış ve Mısır, 8. yüzyıldan itibaren İslam dünyası ile Asya arasında yeniden canlanan ve Basra, Ubulle, Sirâf gibi merkezlerde yoğunlaşan ticaretin getirdiği fırsatlardan yeterince faydalanamamıştır.¹²

Bununla birlikte, Kızıldeniz ve Mısır'ın dünya ticaretinden kopma süreci, bölgede bağımsız bir devletin ortaya çıkışıyla tersine dönmeye başlamıştır. İslam sonrası dönemde Mısır'ın ilk bağımsız yöneticisi olan Ahmet b. Tolun, ülkeyi doğu ile ticarete dâhil etmek ve Abbâsî halifeliğine bağımlılığı azaltmak amacıyla önemli adımlar atmıştır. Her ne kadar bu çabalar halefleri tarafından sürdürülememiş olsa da Ahmet b. Tolun'un girişimleri, Avrupa'nın doğu mallarına olan talebinin yükselişe geçtiği sonraki dönemlerde Mısır'ın bölgelerarası ticaretteki stratejik rolünü belirginleştirmesi açısından önemli bir işaret olmuştur.¹³

¹⁰ Curtin, *Cross-Cultural Trade*, 108.

¹¹ Arenson, "Ships and Shipbuilding", 11/246.

¹² Bernard Lewis, *Fâtımîler ve Hindistan Yolu* (İstanbul: İsmail Akgün Matbaası Yayınları, 1952), 355.

¹³ Lewis, *Fâtımîler ve Hindistan Yolu*, 356; Charles Issawi, *Egypt in Revolution: An Economic Analysis* (London: Oxford University Press, 1963), 11-12.

Kızıldeniz ve çevresindeki ticaretin tam anlamıyla yeniden canlanması, ancak 10. yüzyılda mümkün olmuştur. Bu yüzyıl, İslam dünyası ve Asya'da önemli değişimlerin yaşandığı ve bu değişimlerin bölgeler arası ticaret üzerinde doğrudan etkiler yarattığı bir dönemdir. Çin'deki hanedan değişikliği ve Asya'nın farklı bölgelerinde yeni güçlerin yükselmesi, Müslümanların Tayland'ın doğusundaki kolonilerini kaybetmelerine ve bölgedeki ticari etkilerinin zayıflamasına yol açmıştır. Aynı dönemde Abbâsî Devleti çözülme sürecine girmiş ve birçok bölge üzerindeki hâkimiyetini yitirmiştir. Yerel isyanlar ve Orta Asya'dan gelen Türk akınları, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'e uzanan kara yollarında kesintilere neden olmuş, bu durum ise ticareti ciddi şekilde sekteye uğratmıştır.

Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri, Mısır'da idareyi ele geçiren Fâtımî Devleti'nin yükselişi olmuştur. Hilafet iddiasıyla sahneye çıkan Fâtımîler, ticareti teşvik etmek amacıyla vergileri düşük tutarak bölgelerinden geçen ticaret yollarını cazip hale getirmişlerdir. Dönemin şartlarını lehlerine çeviren Fâtımîler, Kızıldeniz havzası boyunca kurdukları diplomatik ilişkilerle Abbâsîlere karşı bölgesel hâkimiyetlerini pekiştirmişlerdir. Bununla birlikte aralarındaki rekabete rağmen Fâtımîler, Abbâsîler ve Endülüs Emevîleri ile ticari ilişkileri sürdürmeye özen göstermişlerdir. Fâtımîlerin bu dönemde izledikleri ticaret politikalarının etkileri, Yahudi tüccarların yazışmalarını içeren Kahire Geniza'sındaki belgeler aracılığıyla kısmen belgelenmiştir. Bu strateji, aynı zamanda Avrupa'nın Doğu mallarına daha kolay erişimini sağlamış; Aden, Ayzab ve Kusayr gibi limanların ticari önemini yeniden artırmıştır.¹⁴

Fâtımîler, Abbâsîler gibi, dinî bir hareket ve gizli bir devrimci propaganda ağı aracılığıyla iktidara gelmişlerdi. Ancak onlardan farklı olarak iktidarlarını tesis ettikten sonra bu örgütle bağlarını koparmamış; aksine, teşkilatı stratejik bir araç olarak kullanmaya devam etmişlerdir. Şii davetçileri organize eden "Dâi'd-duât" adlı teşkilatın liderleri, Abbâsîlerin ihmal ettiği Kızıldeniz'in her iki kıyısını etkileri altına almayı hedeflemiş ve Yemen'de güçlü bir varlık göstermişlerdir. Yemen'i kontrol altına almaları Fâtımîlere doğu ticaretinde önemli bir avantaj sağlamış; Çin, Malay Adaları ve Hindistan ile yapılan deniz ticaretindeki asırlık bir birikimi devralmalarına imkân tanımıştır. Fâtımî dâiler, Sind ve Hindistan'da Mısırlı tüccarlarla iş birliği yaparak bu bölgelerdeki ticari ilişkileri güçlendirmiş ve ticaret ağlarını daha da genişletmişlerdir.¹⁵

Özellikle Fâtımî veziri İbn Killis'in başlattığı politikalarla ticaret doğrudan teşvik edilmiş; yerel zirai ve sınai üretim desteklenerek dış ticarete kazandırılmıştır. Fâtımîler, doğu ile batı arasında geniş bir ticaret ağı kurmuş; Tunus'ta buldukları

¹⁴ Arenson, "Ships and Shipbuilding", 11/246; Curtin, *Cross-Cultural Trade*, 114; S. M. Imamuddin, "Commercial Relations of Spain with Ifriqiyah and Egypt in the Tenth Century A.C.", *Islamic Culture*, 38/1 (1964), 9-14.

¹⁵ Lewis, *Fâtımîler ve Hindistan Yolu*, 358-359.

dönemde dahi başta Amalfi ve kısmen Venedik olmak üzere İtalyan şehir devletleriyle yakın ilişkiler geliştirmişlerdir. Bu ilişkiler, Mısır'ın fethinden sonra da devam etmiş; Mısır'dan gelen tüccar ve gemiler İspanya'ya kadar uzanan ticaret ağını genişletmiştir.¹⁶ Bu sayede 10. yüzyılda Müslümanların Akdeniz'deki deniz ticareti zirveye ulaşmıştır.

Bu dönemde Mısır'daki Feremâ limanı Konstantiniyye ve Güney Fransa ile, Mehdiyye Sicilya ve İtalya ile, Cezayir ise İspanya ile kalıcı ticari ilişkiler kurarak Fâtımîlerin Akdeniz'deki ticari etkisini pekiştirmiştir.¹⁷

Avrupa ile gelişen bu ticari ilişkilerin temelinde, Fâtımîlerin Kızıldeniz üzerinden Uzakdoğu'ya uzanan ticaret yolunu yeniden canlandırmaları ve Bağdat ile Bizans üzerinden geçen yollara alternatif bir güzergâh sunmaları yatmaktadır.¹⁸ Fâtımîler tüccarın dinî kimliklerine göre farklı gümrük vergileri uygulamamış, bu tutum gayrimüslim tacirler üzerinde olumlu bir etki yaratmıştır.¹⁹ Böylece yabancı tüccarlar, Mısır ve diğer İslam ülkelerindeki pazarlara kolaylıkla erişerek ticaret yapma imkânı bulmuşlardır. Ancak, yabancı tacirlerin belirli sınırların ötesine geçmesine müsaade edilmemiştir. Örneğin, Mısır ile İtalya arasında mal taşımalarına izin verilen İtalyan tüccarların Mısır'ı aşip Kızıldeniz veya Sudan'a kadar ilerlemeleri engellenmiştir.²⁰

Bu bağlamda, bazı Yahudi tüccar grupları istisna teşkil etmiştir. Kızıldeniz ticaretinde önemli bir rol oynayan Yahudi tüccarlar genellikle kendi aralarında organize olarak ticaret güzergâhının tüm aşamalarını tek başlarına katetmek yerine, malları ve parayı bölgedeki Yahudi tüccarlarla mübadele ederek ilerleyen bir ticaret ağı kurmuşlardır. Örneğin, Razaniye Yahudileri Fransa'dan Hindistan'a kadar uzanan geniş bir hat üzerinde güçlü bir ticari organizasyon geliştirmiş ve Güney Fransa, Feremâ, Kahire, Kulzüm ve Aden arasında aktif bir şekilde faaliyet göstermişlerdir.²¹

Fâtımîler Habeşistan, Nübye, Konstantiniyye, İtalya ve Sicilya ile de ticari ilişkiler kurmuş ve böylece Avrupa ülkelerine yalnızca doğudan gelen baharat ve egzotik ürünleri değil, aynı zamanda Mısır'ın tahıl ve tekstil ürünleri ile Doğu Afrika'nın madenlerini de ihraç etmişlerdir. Buna karşılık Mısır'da bulunmayan veya yeterli miktarda üretilmeyen demir, kereste, ipek, yün ve Yahudi topluluklar arasında yoğun

¹⁶ Lewis, *Fâtımîler ve Hindistan Yolu*, 356-357; Arthur Attman, "The Flow of Precious Metals Along the Trade Routes Between Europe and Asia up to 1800", *Asian Trade Routes: Continental and Maritime*, ed. Karl Reinhold Haellquist (London: Curzon Press, 1991), 9.

¹⁷ Christides, "Milaha", 7/44.

¹⁸ Howard L. Adelson, *Medieval Commerce* (Princeton: D. van Nostrand Company, 1962), 57.

¹⁹ Marius Canard, "Fatimids", *The Encyclopedia of Islam*, ed. B. Lewis vd. (Leiden: Brill, 1965), 2/861.

²⁰ Montgomery Watt, *İslâm Avrupa'da*, çev. Hulûsi Yavuz (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1989), 41.

²¹ Ebu'l-Kâsım Ubeydullah b. Abdullah İbn Hurdazbih, *el-Mesâlik ve'l-Memâlik*, ed. M. J. de Goeje (Leiden: Brill, 1967) 153; Hasan, *İslâm Tarihi*, 4/265; İsmet Kayaoğlu, *İslâm Kurumları Tarihi* (Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1985), 105; Seyyid Abdulaziz Sâlim, *el-Bahru'l-Ahmer fi Târîhi'l-İslâmî* (İskenderiyye: Muessesetu Şebâb el-Câmia, 1993), 15; Maurice Lombard, *İlk Zafer Yıllarında İslâm*, çev. Nezih Uzel (İstanbul: Pınar Yayınları, 1983), 30; Curtin, *Cross-Cultural Trade*, 105-106; Ömer Rıza Kehhâle, *Dirâsâtu İctimâiyye fi'l-usûri'l-İslâmîyye* (Dimaşk: el-Matbaatü't-Teavüniyye, 1973), 120.

olarak tüketilen peynir gibi ürünleri Avrupa'dan ithal etmişlerdir. Özellikle deniz filolarının ihtiyaç duyduğu kereste ve demir Avrupa'dan getirilirken, hazır gemiler de İtalya ve Avrupa'nın diğer bölgelerinden satın alınarak Fâtîmî donanmasının güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.²²

Fâtîmîler, ticaret politikalarını iki temel üzerine inşa etmişlerdir. İlk olarak, Akdeniz'deki doğu mallarının kaynağını kontrol altına almayı hedeflemişlerdir. Bu doğrultuda, Hindistan ve Uzakdoğu'dan gelen malların Kızıldeniz üzerinden yalnızca Mısır aracılığıyla sevk edilmesini sağlamak için Kuzey Afrikalı, özellikle de Tunuslu tüccarları Mısır merkezli ticari faaliyetlere teşvik etmişlerdir.²³ Doğu mallarının Akdeniz'e çıkışında ağırlıklı olarak Feremâ limanı kullanılmıştır. Bu sayede Feremâ, önemli bir ticaret limanı ve antrepo haline gelirken, İskenderiye limanı eski canlılığını kaybetmiştir.²⁴

Fâtîmîlerin Mısır'ı ele geçirmesinin ardından başkent Fustat, Kızıldeniz ile Akdeniz arasında stratejik bir ticaret merkezi olma konumunu sürdürmüştür. Yeni başkent Kahire'nin inşasına rağmen, Fustat bu dönemde ticaretin ana merkezi olarak önemini korumuştur. Akdeniz ve Kızıldeniz limanlarına getirilen mallar ya Nil Nehri üzerinden ya da kara yoluyla Fustat'a taşınmıştır. Örneğin, Kızıldeniz kıyısındaki limanlardan gelen mallar kara yoluyla Kûs'a, oradan da Nil üzerinden Fustat'a ulaştırılmıştır. Bu düzenleme sayesinde Fustat, farklı milletlerden tüccarların temsilciliklerinin bulunduğu bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Bu temsilcilikler depo, banka ve posta merkezi gibi işlevler üstlenerek şehrin ticari altyapısını daha da güçlendirmiştir.²⁵

3. Abbâsî-Fâtîmî Rekabetinden Etkilenen Kızıldeniz Liman Şehirleri

Fâtîmîlerin izlediği bu politikalar sonucunda Kızıldeniz, dönemin en önemli ticaret güzergâhı haline gelerek Basra Körfezi'nin önüne geçmiştir. Bu yükselişi hızlandıran unsurlardan biri de Abbâsî hilafetinin iç sorunları olmuştur. Karmatîlerin Ahvaz ve Bahreyn'de çıkardıkları isyanlar ve bu bölgeleri ele geçirmeleri, Basra Körfezi'nde büyük bir istikrarsızlık yaratmıştır. Ayrıca, 10. ve 11. yüzyıllarda Hindukuş'taki gümüş madenlerinin kaybı ve buna bağlı olarak yaşanan para sıkıntısı, Türk akınları ve Abbâsî Devleti'nin feodal bir askerî yapıya dönüşmesi gibi etkenler, İran ve Irak bölgesindeki ticaretin gerilemesine yol açarak Abbâsî Devleti'ni zayıflatmıştır. Bu koşullar altında Güneydoğu Asya ve Çin'den gelen ticaret malları Yemen ve Mısır üzerinden taşınmaya başlamış ve Kızıldeniz'in ticari önemi hızla artmıştır. Bu değişim, Batı Avrupa ile Orta Asya arasındaki ticaret ilişkilerini de derinden etkilemiştir.

²² Canard, "Fatimids", 2/861; Watt, *İslâm Avrupa'da*, 41.

²³ Watt, *İslâm Avrupa'da*, 41.

²⁴ Christides, "Milaha", 7/43; Curtin, *Cross-Cultural Trade*, 106.

²⁵ Eymen Fuâd Seyyid, "Fâtîmîler", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1995), 12/236.

Fâtımîlerin uyguladığı ticaret politikaları o kadar başarılı olmuştur ki, Kuzey Afrika ve Suriye'nin zengin vilayetlerini terk etmek zorunda kaldıkları dönemlerde bile Kızıldeniz kıyısındaki ve çıkış noktalarındaki hâkimiyetlerini sürdürmeyi başarmışlardır.²⁶

3.1. Aden

Bu dönemde en dikkate değer gelişim gösteren liman şehirlerinin başında, Kızıldeniz'in girişindeki Aden yer almaktaydı. Antik Çağ'dan itibaren Doğu-Batı deniz ticaretinde stratejik bir transit noktası olan Aden, elverişsiz iklimi ve kurak koşullarına rağmen²⁷, Habeşlilerden Bizans'a Sâsânîlerden Fâtımîlere kadar bölgeyi ve bu ticaret koridorunu kontrol etmek isteyen tüm büyük güçlerin ilgi odağı olmuştur.²⁸ Tarihi MÖ. 5. binyıla kadar uzanan Aden,²⁹ Câhiliye döneminde Arap Yarımadası'nda her yıl düzenlenen önemli panayırlardan birine ev sahipliği yapmıştır. İslami dönemde de varlığını sürdüren ve Ramazan ayının ilk on gününde gerçekleştirilen bu pazar, doğudan gelen malların alıcı bulunduğu bir ticaret merkezi olmuştur. Arapların en eski çarşılarından biri olan Aden pazarı, özellikle parfüm, buhur ve tekstil gibi Yemen mallarıyla öne çıkmıştır.³⁰

İslam fetihlerinin sağladığı güvenlik ve artan ticari talepler sonucunda Aden, deniz ticaretinde daha önemli bir lojistik ve ticaret merkezi haline gelmiştir. Çok sayıda geminin mallarını boşalttığı bu liman, yüklenen yeni ürünlerle Hicaz, Sudan ve Mısır limanlarına gönderim sağlamıştır. Transit ticaretten elde edilen kazanç, gümrük vergilerine de yansımış ve Aden bölgeyi kontrol eden devletlerin hazinelerine önemli katkılar sunmuştur.³¹

²⁶ Watt, *İslâm Avrupa'da*, 42; Lewis, *Fâtımîler ve Hindistan Yolu*, 357-359; Claude Cahen, "Ekonomi, Toplum ve Müesseseler", çev. Ufuk Uyan, *İslâm Tarihi, Kültür ve Medeniyeti*, ed. P. M. Holt vd. (İstanbul: Kitabevi, 1997), 4/72.

²⁷ Yazın bunalımcı sıcağı ve kışım muson rüzgârlarıyla gelen fırtınalarıyla meşhur olan Aden, su konusunda da sürekli sıkıntı yaşamıştır. Bk. Hasan Salih Şihâb, *Edvâun 'alâ tarihi'l-Yemeni'l-bahrî* (Beyrut: Dâru'l-Avde, 1981), 237; Mustafa Bilge, "Aden", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1988), 1/367. Bu durum seyahatnamelere bile yansımıştır. Örneğin bk. Yusuf b. Ya'kûb b. Muhammed İbnü'l-Mücâvir, *Sifâtü bilâdi'l-Yemen ve Mekke ve ba'zî'l-Hicâz, el-Müsemmât Târihu'l-Müstebsır* (Leiden: Brill, 1951), 130; Muhammed b. Abdullah et-Tancî İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, nşr. A. Sait Aykut (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2000), 1/356.

²⁸ Muhammed Abdusselam Cefâiri, *Muhâdaratü'l-mevsimi's-sekafiyyi'l-evvel* (Trablus: Merkezi Cihâdi'l-Libiyî, 1989) 45; Christides, "Milaha", 7/42; Şihâb, *Tarihi'l-Yemeni'l-bahrî*, 237; Saïd Avz Bâ Vezir, *Meâlim Tarihi'l-Cezîretü'l-Arabiyye* (Aden: Müessesetu's-Sabban, 1966), 219; Bilge, "Aden", 1/368.

²⁹ Bilge, "Aden", 1/367.

³⁰ Ahmed b. İshak b. Ca'fer Ya'kûbî, *Târihu'l-Ya'kûbî* (Beyrut: Dâru Sadr, 1993), 1/326; Ebû Ca'fer Muhammed İbn Habîb, *Kitâbu'l-Muhabber*, thk. Ilse Lichtenadtter (Beyrut: Dâru'l-âfâki'l-Cedide, ts.), 266; Saïd Efgânî, *Esvâku'l-Arab fi'l-Cahiliyye ve'l-İslâm* (Dımaşk: Dâru'l-Fikr, 1960), 268-269; Ebû Abdullâh Şihâbeddîn Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-Buldan*, nşr. Ferdinand Wüstenfeld (Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, 1994), 3(2)/622; Muhammed b. Ahmed Makdisî, *Ahsenü't-tekâsîm fi ma'rifeti'l-ekâlîm*, ed. Fuat Sezgin (Frankfurt: : Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, 1989), 85.

³¹ Şihâb, *Tarihi'l-Yemeni'l-bahrî*, 246.

Emevî ve Abbâsî dönemlerinde dahi, Şiflerin güçlü olduğu Yemen'de³² Fâtımiler her zaman doğrudan olmasa da etkili bir güç olarak varlık göstermişlerdir. Aden'in Kızıldeniz ticaretine sağladığı katkıyı yakından takip etmiş ve bu stratejik limanı ticaret politikalarının merkezî bir unsuru haline getirmişlerdir.

Aden, Kızıldeniz'de denizciliğin en büyük sorunlarından biri olan güvenli liman eksikliğine çözüm sunan, büyük gemileri dahi barındırabilecek derinlik ve genişlikteki korunaklı koyu ve Kızıldeniz'in zorlu sularına girmeden önceki stratejik konumuyla istisnai bir özellik taşımaktaydı. Kızıldeniz'in sahilleri genellikle dağlar veya çöller sebebiyle potansiyel limanları destekleyecek kara yollarına uygun bir coğrafya sunmamaktaydı. Dahası sahillere yaklaştıkça sığlaşan suları, gemiler için tehlikeli olan mercan kayalıklarına ev sahipliği yapmaktaydı. Bu tehlikeleri göze alamayan veya dönüş yolunda muson rüzgârlarını kaçırmak istemeyen birçok denizci yüklerini Aden'de boşaltmaktaydı. Mallar, buradan ya yerel gemilerle Kızıldeniz'in diğer liman şehirlerine taşınmakta ya da kervanlarla karadan Arabistan'ın kuzeyine sevk edilmekteydi. Zira Aden, Arabistan Yarımadası'nın kervan yollarının nihai noktası olarak da işlev görmekteydi ve bu aktarımının sorunsuz yapılabilmesi için Aden'de çok sayıda depo bulunmaktaydı.³³ Bu çerçevede Hintli ve İranlı denizciler, Aden'e geldiklerinde mallarını Arap, Mısırlı ve Habeşli tacirlere satmaktaydı. Hintli ve İranlı denizciler kimi zaman Kızıldeniz'in diğer limanlarına da uğramakta olup, bu limanlarda yabancı denizci ve tüccar görmek oldukça yaygındı.³⁴

Aden, Abbâsîlerin Basra Körfezi'ni ön plana çıkardıkları dönemde dahi lojistik ve ticari üs olma vasfını kaybetmemiştir. Bununla birlikte Fâtımilerin Doğu-Batı deniz ticaretini Kızıldeniz üzerinden teşvik etmelerinin ardından çok daha hareketli bir çekim merkezi haline gelmiştir. Seyyah ve coğrafyacılar, bu dönemi oldukça canlı tasvirlerle anlatmış; gündüzün bunaltıcı sıcaklıkları sebebiyle çarşıların akşamları

³² Örneğin bk. Yâkût, *Mu'cem*, 3(2)/622; Makdisî, *Ahsenü't-tekâsîm*, 104. Bölgesel yönetimlerin Aden üzerindeki etkileri için bk. Bilge, "Aden", 1/368; Besim Darkot, "Aden", *İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1940), 1/136.

³³ Aden'i bu sebeplerle bölgenin en önemli limanı olarak gören geleneksel kaynaklar için bk. İbn Hurdâzbih, *el-Mesâlik ve'l-Memâlik*, 61; Ebû İshâk İbrâhîm b. Muhammed İstahri, *Mesâlikü'l-memâlik*, ed. M. J. de Goeje - Fuat Sezgin (Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, 1992), 25; Ebû Abdullah Muhammed b. Muhammed el-İdrîsî, *Nüzhetü'l-müstâk fi ihtirâki'l-âfâk* (Beyrut: Âlemü'l-Kutub, 1989), 1/44; Yâkût, *Mu'cem*, 3(2)/621; Ebu'l-Abbas Şehâbeddîn Ahmed b. Ali Kalkaşendî, *Subhu'l-a'sâ fi sinâti'l-inşâ* (Kahire: Dâru's-Sekâfets'l-İrşâdî'l-Kavmiyye, ts.) 5/11; Marco Polo, *Marco Polo Seyahatnamesi*, yay. Filiz Dokuman (İstanbul: Tercüman Gazetesi, ts.), 187. Ayrıca bk. W. Heyd, *Yakin Doğu Ticaret Tarihi*, çev. Enver Ziya Karal (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1975), 41, 179, 425; Naim Zeki Fehmi, *Turuku't-Ticâreti'd-Düveliyye ve Mahattatuha beyne's-Şark ve'l-Garb* (Kahire: el-Hey'etü'l-Misriyyetü'l-Âmme li'l-Kitâb, 1973), 136; Sâlim, *el-Bahru'l-Ahmer*, 8; Cevâd Ali, *el-Mufassal fi Târîhi'l-Arab Kable'l-İslâm* (Beyrut: Dâru'l-İlm li'l-Melâyin, 1978) 7/274; Besim Darkot, "Kızıldeniz", *İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1967), 6/797; C. H. Becker - C. F. Beckingham, "Bahr al-Kulzum", *The Encyclopedia of Islam (2nd Edition)*, ed. H. A. R. Gibb vd. (Leiden: Brill, 1960), 1/931-932; Neşet Çağatay, *İslâm Dönemine Dek Arap Tarihi* (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1989), 33; Hüseyin Algül, "Himyeriler", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1998), 18/63.

³⁴ Heyd, *Yakin Doğu Ticaret Tarihi*, 424.

canlandığını; Avrupa, Şam, Mısır, Habeşistan, Somali, Hindistan ve Uzakdoğu'dan getirilen mallarla Yemen'in yerel ürünlerinin bir arada sergilendiği ticari bir atmosferin hâkim olduğunu ifade etmişlerdir. Bu dönemde ticarete konu olan ürünler arasında demir, bakır, kurşun, civa, inci, mercan, damarlı akik, kırmızı yakut, safran, yünlü, pamuklu ve ipekli giyecekler, işlemeli kumaşlar, ilaçlar, baharatlar, şeker, pirinç, hindistancevizi, kırmızı boya veren değerli ahşaplar, tik ve susam ağacı, misk ve her türlü parfüm, sakız, biber, kakule, tarçın, havlıcan, kara ve sarı helile, kâfur, sarısabır, abanoz ve sandal ağaçları, kamyş, fildişi, cam ve toprak kaplar yer almıştır.³⁵ Örneğin, dönemin coğrafyacılarından Makdisî, Aden çarşılarında satışa sunulan mallar arasında amber, "şurub" olarak bilinen ince keten türü, deri kumaşlar, Habeş köleleri, hadımlar ve kaplan derilerinden bahsetmiş; ancak tüm malların listesinin kitabına sığmayacağını belirtmiştir. Aden'de göz kamaştırıcı bir refahın olduğunu vurgulayan Makdisî, bu zenginliğin beraberinde getirdiği sefahate de dikkat çekmiştir.³⁶

Deniz ticaretinin en önemli merkezlerinden biri haline gelen Aden, farklı milletlerden tüccarları kendine çekmiştir. Örneğin, Fâtımîler döneminde Kârimiyye olarak bilinen tüccar teşkilatı, Aden'i Yemen'deki merkezi olarak benimsemiş ve buradaki varlıklarını ticari, lojistik ve mali ortaklıklar kurarak güçlendirmişlerdir.³⁷ Benzer şekilde Kahire'de ortaya çıkan Geniza belgeleri de Aden'in Yahudi tüccarlar için önemli bir merkez olduğuna, bu tüccarın burada şahsen veya vekilleri aracılığıyla varlık gösterdiklerine işaret etmektedir.³⁸

Orta Çağ ticaretinde önemli bir yere sahip olan vekiller, buldukları şehirde genellikle aynı milletten tüccarlar adına mal alıp satma yetkisine sahip kişilerdi.³⁹ 13. yüzyılda vekiller kendi aralarında teşkilatlanarak "Dârü'l-Vekâle" adıyla bir kurum kurmuş⁴⁰ ve takip eden süreçte gümrük ve depoculuk gibi faaliyetlere de girişmişlerdir.⁴¹

Aden'de faaliyet gösteren tüccar vekilleri, uluslararası ticaret yapan tacirlerin hukuki temsilcisi olarak hizmet vermiş, onların mallarının alım-satım ve sevkiyat işlemlerini

³⁵ İbn Hurdâzbih, *el-Mesâlik ve'l-Memâlik*, 61; Makdisî, *Ahsenü't-tekâsım*, 97; İdrîsî, *Nüzhetu'l-müşâk*, 1/54; İbnü'l-Mücâvir, *Sifâtu bilâdi'l-Yemen*, 142-143. Ayrıca bk. Heyd, *Yakın Doğu Ticaret Tarihi*, 422; Fehmî, *Turuk*, 137.

³⁶ Makdisî, *Ahsenü't-tekâsım*, 97-98, 103.

³⁷ Sâlim, *el-Bahru'l-Ahmer*, 27, 33; Fehmî, *Turuk*, 137.

³⁸ Nihal Şahin Utku, *Kızıldeniz: Çöl, Gemi ve Tacir* (İstanbul: Klasik Yayınları, 2012), 361.

³⁹ R. B. Serjeant, "The Ports of Aden and Shihir", *Studies in Arabian History and Civilisation* (London: Variorum Reprints, 1981), 222.

⁴⁰ İbnü'l-Mücâvir, *Sifâtu bilâdi'l-Yemen*, 143.

⁴¹ Ahmed b. İshak b. Ca'fer Ya'kübî, *Kitâbü'l-Büldân* (Leiden: Brill, 1967), 319; İstahri, *Mesâlikü'l-memâlik*, 25; İdrîsî, *Nüzhetu'l-müşâk*, 1/54; Yâkût, *Mu'cem*, 3(2)/621; Zekeriya b. Muhammed Kazvîni, *Kitâbu Âsârü'l-Bilâd ve Ahbârü'l-İbâd*, nşr. Ferdinand Wistenfeld, ed. Fuat Sezgin (Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, 1994), 67; İmamuddin İsmail b. Ali Ebü'l-Fidâ', *Takvîmü'l-Büldân*, nşr. M. Renaud - M. G. de Slain (Paris: Imprimerie Royale, 1860), 93; İbn Battûta, *Seyahatname*, 1/356; Kalkaşendî, *Subhu'l-a'sâ*, 5/11, 57, 86; Abdulaziz b. İbrahim Ömerî, *el-Hıraf ve's-sinâat fi'l-Hicâz ff asri'r-Rasûl* (yy.: yy., 1985), 157.

yürütmüşlerdir. Bu vekiller ayrıca müşterilerinin mallarını depolamış, vergilendirilen malların ticari işlemlerini ve hesaplarını tutmuşlardır. Yalnızca kendilerine emanet edilen malları değil, aynı zamanda batan gemilerden kurtarılan eşyaları veya ölen tacirlerin varlıklarını da kayıt altına almışlardır. Kimi vekiller sarraf olarak da hizmet vermiş, temsil ettikleri tacirlerin belge ve mektuplarını diğer şehirlerdeki vekillere ulaştırmıştır. Vekillik prestijli bir meslek olarak kabul edilmiştir. Müslüman tacirlerin vekilleri kadılık veya gümrük müfettişliği gibi görevlere atanabilirken, Yahudi tüccarların vekilleri ise yerel mahkemelerde başkanlık yapabilmıştır.⁴² Bu vekiller, temsil ettikleri tüccarın menfaatini korumak amacıyla yerel yöneticilerle, hatta kimi zaman bölgedeki korsanlarla diplomatik ilişkilere dahi girmişlerdir.⁴³

Fâtımîler döneminde Aden'in yeniden canlanan ticari yükselişi, Fâtımîlerin zayıflamasıyla duraksamamıştır. Aksine, Haçlıların Filistin'i ele geçirmesiyle birlikte Arabistan Yarımadası'nın kuzeyinde oluşan istikrarsızlık, tüccarların daha güvenli ticaret merkezlerine, özellikle Fustat'a yönelmesine neden olmuştur. Bu dönemde, Suriye'den Sina Yarımadası'na kadar uzanan geniş coğrafyada deniz ve kara ticaret yollarında kesintiler yaşanmış, bu durum Aden'in doğu ile batı arasındaki ticaretteki merkezî konumunu daha da pekiştirmiştir. Aden'in bu yükselişi, Memlüklerin ticaret politikalarında Aden yerine Cidde'yi ön plana çıkardıkları döneme kadar devam etmiştir.⁴⁴

3.2. Cidde

İslam'ın doğuşunu takiben Mekke'nin limanı olarak Şuaybe'nin yerini alan Cidde, Abbâsî hilafetinin ilk dönemlerinde, özellikle İran kökenli tüccarın öncülük ettiği bir göç dalgasıyla hızla büyümüştür. Bununla birlikte asıl gelişimini Fâtımîlerin Kızıldeniz ticaretine ağırlık vermelerinin ardından yaşamıştır. Mekke'nin denize açılan kapısı ve denizden gelebilecek saldırılara karşı ilk savunma hattı olan Cidde,⁴⁵ kıyısındaki gemi seyrini zorlaştıran mercan kayalıklarına rağmen zamanla Kızıldeniz'in en önemli liman şehirlerinden biri haline gelmiştir.

Her şeyden önce Cidde, Mekke'nin limanı olarak Endülüs, Kuzey Afrika, Mısır ve Sudan'dan gelen hacıların Arabistan Yarımadası'na ayak bastıkları ilk nokta olmuştur. Özellikle Ramazan ayı ve Hac mevsiminde yaşanan hacı akını sırasında Cidde, kutsal

⁴² Bu görevlendirmenin büyük ölçüde Yahudi cemaatini temsil eden kurumlarca yapıldığı anlaşılmaktadır. Örneğin bazı kayıtlara göre böyle bir atamayı Bağdat'taki diaspora lideri (ki Yahudilerin önemli bir kısmı tarafından dünyevi konularda en üst yetkili olarak görülüyordu) ve bilahare Haçlıların Kudüs'ü ele geçirmelerinin ardından Fustat'a taşınmış olan Filistin Akademisi başkanı onaylamıştı. Bu şekilde atanan biri o şehirdeki Yahudilerin lideri sayılabiliyordu. Bk. Şahin Utku, *Kızıldeniz*, 273-276.

⁴³ S. D. Goitein, *Studies In Islamic History, Studies In Islamic History and Institutions* (Leiden: Brill, 1968), 345-7; Serjeant, "The Ports of Aden and Shihir", 222.

⁴⁴ Fehmi, *Turuk*, 138-9.

⁴⁵ Abdullah al-Wohaibi, *The Northern Hijaz in the Writings of The Arab Geographers: 800 - 1150* (Beirut: al-Risalah, 1973), 91.

şehri ziyaret edeceklerin sağlık kontrollerinin yapıldığı,⁴⁶ temel ihtiyaçlarının karşılandığı ve ayakbasta vergilerinin alındığı bir geçiş noktası olarak hizmet vermiştir. Kızıldeniz'in tüm limanlarından, özellikle de karşı kıyıdaki Ayzab'dan gelen deniz vasıtalarının taşıdığı hacı adaylarının sayısı, Haçlıların Filistin ve Suriye'ye hâkim olduğu yıllarda belirgin bir şekilde artmıştır. Ayrıca Nil Deltası'nda yaşanan kuraklıklar ya da Sina Yarımadası'ndan geçişin tehlikeli olduğu dönemlerde, Kuzey Afrika'dan gelen hacı adayları, Mısır'ın güneyine kadar inerek kervanlarla çölü aşmış ve Kızıldeniz'in batı sahilinden Cidde'ye ulaşmışlardır.⁴⁷

Normal şartlarda bir ila bir buçuk gün süren⁴⁸ ve tehlikeli koşullarıyla bilinen Ayzab-Cidde deniz yolculuğu, özellikle hacı sayısının arttığı dönemlerde gemi sahiplerinin teknelerini aşırı yolcu ile doldurmaları nedeniyle daha da zorlu hale gelmiştir.⁴⁹

Cidde, Mekke'nin dönemsel olarak değişen ve büyük dalgalanmalar gösteren işe ihtiyacının en hızlı şekilde karşılandığı tedarik noktalarından biri olmuştur. Gerek Cidde üzerinden geçen yolcuların gerekse hac farızasını yerine getirmek için Mekke'de toplanan inananların ihtiyaçlarının önemli bir kısmı, bu limana indirilen mallardan sağlanıyordu. Hz. Ömer döneminde yaşanan kısa süreli kıtlıktan itibaren Mekke, geleneksel dünyanın tahıl ambarı olarak bilinen ve tarih boyunca birçok imparatorluk merkezini beslemiş olan Mısır'dan düzenli olarak hububat ithal etmekteydi.⁵⁰ Bu temel işe kalemi, Mekke'de toplanan farklı milletlerden Müslümanların tüketim mallarıyla birlikte Cidde üzerinden sağlanmaktaydı.

Cidde aynı zamanda Aden gibi Kızıldeniz'in en önemli transit ticaret limanlarından biri haline gelmişti. Hint Okyanusu'ndan gelen gemilerin bir kısmı mallarını Aden yerine Cidde'ye indirmektedir ki bu, özellikle Memlükler döneminde sıkça tercih edilen bir rota olmuştur. Cidde'ye indirilen mallar buradan kara yoluyla kuzeye, Suriye'ye kadar taşınmakta veya Mekke ve Medine pazarlarında satışa sunulmaktaydı. Cidde'nin limanında farklı coğrafyalardan gelen gemileri, çarşı ve pazarlarında ise çeşitli din ve milletlere mensup insanları görmek her zaman mümkündür.⁵¹ Büyük gemiler, mercan kayalıkları nedeniyle sahile yanaşamıyor ve

⁴⁶ Hacıların zaman zaman önce karantinaya alındığına dair uygulamalara da rastlanmaktadır. Bk. Şahin Utku, *Kızıldeniz*, 79, 427.

⁴⁷ İdrisi, *Nüzhëtü'l-müştak*, 1/135; Ebü'l-Fidâ', *Takvîmü'l-Büldân*, 93. Ayrıca bk. R. Hartmann, "Cidde", *İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1988), 3/160; Ahmet Turan Yüksel, *İslâm'ın İlk Döneminde Ticârî Hayat* (İstanbul: Beyan Yayınları, 1999), 57.

⁴⁸ İdrisi, *Nüzhëtü'l-müştak*, 1/134.

⁴⁹ Ebu'l-Hüseyin Muhammed b. Ahmed İbn Cübeyr, *Rihletü İbn Cübeyr* (Beirut: Dâru Sadr, 1980), 48.

⁵⁰ Ya'kübi, *Kitabü'l-Büldân*, 317; Makdisi, *Ahşenü't-tekâsim*, 79. Ayrıca bk. Yüksel, *Ticârî Hayat*, 68; Şahin Utku, *Kızıldeniz*, 375.

⁵¹ İbn Hurdâzbih, *el-Mesâlik ve'l-Memâlik*, 153; İbnü'l-Mücâvir, *Sifâtü bilâdi'l-Yemen*, 51; İstahri, *Mesâlikü'l-memâlik*, 19; Kalkaşendî, *Subhu'l-a'sâ*, 4/58; Ebü Ca'fer Muhammed İbn Habib, *el-Munammak fî Ahbâri Kureys*, thk. Hurşit Ahmed Fâruk (Beirut: Âlemu'l-Kutub, 1985), 42, 219. Ayrıca bk. Darkot, "Kızıldeniz", 6/797; Becker - Beckingham, "Bahr al-Kulzum", 1/931-2; R. Hartmann - P. A. Marr, "Djudda", *Encyclopedia of Islam*, ed. B. Lewis vd. (Leiden: Brill, 1965), 2/572; Subhi Abdulmun'im Muhammed, *el-Alâkatu Beyne Mısır ve'l-Hicaz: Zemânü'l-Fâtîmiyyîn ve'l-Eyyübîn* (Kahire: el-Arabi li'l-İlan ve'n-Neşr, ts.), 293-294; Heyd,

açıkta demirleyerek mallarını yerel deniz taşıtlarına aktarıyordu.⁵² Bu limana indirilen malların çoğu tüketime yönelikken, bir kısmı da transit ticarete değerlendiriliyordu. Özellikle altın, çeşitli metaller, yünlü kumaş ve keçeler, baharat, boya maddeleri, pirinç, şeker, çay, tahıl ve değerli taşlar Cidde'nin çarşılarında veya depolarında, hacılar ile yerel ve bölgelerarası ticaret yapan tüccara sunulmaktaydı.⁵³

Gerek ticaret gerekse hacı trafiği Mekke ve Cidde'yi bölgenin yöneticileri için önemli bir gelir kaynağı haline getirmiştir. Mekke'ye bağlı bir idarecinin sorumluluğunda toplanan vergi ve zekâtlar, şehrin hazinesini beslemenin yanı sıra hacılara su ve gıda temini ile şehrin güvenlik ve denetim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılmaktaydı.⁵⁴ Ancak bazı dönemlerde bu vergilerin aşırıya kaçması bireysel düzeyde eziyete dönüşmekte ve hacı trafiği ile ticari faaliyetler üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktaydı. Siyasi şartlardan etkilenen bu vergi uygulamalarına yönelik şikâyetlerin kimi zaman Bağdat ve Kahire gibi hilafet merkezlerine taşındığı olurdu.

Özellikle 969 yılında Mekke emirliğini ele geçiren ilk kez Fâtîmî halifesi adına hutbe okutmaya başlayan Hz. Hasan'ın dokuzuncu kuşaktan torunu Ca'fer b. Muhammed ve oğlu döneminde Cidde'nin ticari iklimi, bazen vergi yükü bazen de siyasi belirsizliklerden ciddi anlamda etkilenmiştir. Daha sonra, Selçuklu Sultanı Melikşah döneminde hutbe yeniden Abbâsî halifesi adına okutulmuş, ancak Melikşah'ın ölümünün ardından hutbenin tekrar Fâtîmîler adına okunmasıyla bu belirsizlikler devam etmiştir. Hatta bu dönemde Cidde'nin önde gelen tacirlerinin gemilere binip şehirden ayrıldıkları dahi rivayet edilmektedir.⁵⁵ Gerek Abbâsî gerekse Fâtîmî yöneticiler, yaşanan sorunların çözümü için çeşitli teşebbüslerde bulunmuş; özellikle kendi topraklarından gelen hacıların yükünü azaltmak amacıyla Mekke emirlerine belirli tahsisatlar göndermiş ve bazı diplomatik girişimlerde bulunmuşlardır.⁵⁶

Bu sorunlar 10. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar aralıklarla devam etmiş olsa da Cidde, bu zorlukları aşarak yeniden toparlanmayı başarmıştır. Özellikle Memlûklerin uyguladığı politikalar sayesinde istikrar kazanan Cidde, hızlı bir büyüme sürecine girmiştir.

3.3. Ayzab

Cidde'nin, tarih boyunca bölgede yaşanan siyasi ve ekonomik çalkantılara rağmen direnç göstererek gelişmeye devam etmesi, onu Kızıldeniz limanları arasında istisnai bir konuma taşımıştır. Bu dayanıklılığın temel sebebi, Cidde'nin Mekke'nin limanı

Yakın Doğu Ticaret Tarihi, 41; Bilge, "Cidde", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1993), 7/524; Yüksel, *Ticari Hayat*, 58.

⁵² Muhammed Senûsî, *er-Rihletü'l-Hicâziyye*, thk. Ali Şennûfî (Tunis: eş-Şeriketu't-Tunisiyye, 1976), 2/159.

⁵³ Hartmann - Marr, "Djudda", 2/572; İbrahim Hasan Said, *el-Bahriyye fi asr-i Selâtinî'l-Memâlik* (Kahire: Dâru'l-Maârif, 1983), 158.

⁵⁴ Nâsır Hüsrev, *Sefernâme*, çev. Abdülvehhab Tarzî (İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, 1985), 102; İdrîsî, *Nühzetü'l-müşâk*, 1/139; İbn Cübeyr, *Rihle*, 50, 52; Muhammed, *el-Alâka*, 295.

⁵⁵ Ebü'l-Kâsım Muhammed İbn Havkal el-Nasîbî, *Süretü'l-Arz*, nşr. J. H. Kramers (Leiden: Brill, 1938), 1/32; İbnü'l-Mücâvir, *Sifâtü bilâdi'l-Yemen*, 45-46.

⁵⁶ Wohaibi, *The Northern Hijaz*, 100; Ramazan Şeşen, *Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı* (İstanbul: İSAR Vakfı, 1998), 116.

olma ayrıcalığıdır. Buna karşılık, Kızıldeniz'in karşı kıyısında yer alan Ayzab ise çok farklı bir tarihe tanıklık etmiştir. Susuz ve kurak bir coğrafyada konumlanan Ayzab'ın varlığı, tamamen Kızıldeniz'deki deniz trafiği ve ticari hareketliliğe bağımlı olmuştur. Sahilinde mercan kayalıklarının bulunmaması ve korunaklı bir vadi üzerinden karaya ulaşılabilmesi, Ayzab'ın en büyük avantajlarından biri olmuştur. Bu özellikleri sayesinde Ayzab, Kızıldeniz'de ticaretin geliştiği dönemlerde, özellikle de 11. yüzyılın sonlarına doğru, dünyanın en önemli limanları arasında sayılacak kadar gelişme göstermiştir.⁵⁷

Kaynaklara göre Ayzab, bu dönemde özellikle Aden'den getirilen ve yerel deniz vasıtalarıyla bu limana taşınan malların kervanlar aracılığıyla Asvan veya bugünkü Luksor'un kuzeyindeki Kûs şehrine ulaştırıldığı bir geçiş noktasıydı. Buradan da nehir taşıtlarıyla Kahire'ye ve Mısır'ın Akdeniz'deki limanlarına sevk gerçekleşmekteydi. Ayzab ayrıca Habeşistan'ın antik liman kenti Adulis'ten başlayıp Doğu Afrika sahili boyunca kuzeye uzanan ana ticaret güzergâhının üzerinde olması sebebiyle geniş bir lojistik ağına merkezi haline gelmiştir. Kızıldeniz'in kuzeyine çıkıldıkça artan mercan kayalıkları ve ters akıntılar sebebiyle Ayzab, kuzeyindeki limanlara nispetle oldukça avantajlı bir konuma sahipti.⁵⁸

Ayzab, Afrika üzerinden gelen hacı adayları için oldukça cazip bir alternatif sunmaktaydı. Hac yolcularının büyük bir kısmı genellikle kuzeyden, Sina ve Filistin üzerinden geçen kara yolunu tercih etmekteydi. Orta Çağ boyunca deniz yolculuğunun sıradan bir insan için oldukça korkutucu olması ve Filistin'in kutsal mekânlarının ziyaretçilerine sunduğu manevi atmosfer de bu tercihte etkili oluyordu. Buna karşın Kahire'den Nil Nehri yoluyla güneye inip sahildeki bir limandan Cidde'ye geçmek, yolculuğu büyük ölçüde kısaltmaktaydı. Bu rotayı seçenler için Ayzab cazip bir seçenektir; zira Cidde'nin hemen karşısında yer alıyordu ve Kızıldeniz'in zorlu sularında daha kısa bir süre geçiriliyordu. Daha önceden de bilinen bu güzergâh, özellikle 1067 yılından itibaren Mısır'ın kuzeyinde patlak veren kıtlık ve salgınlar, ardından Haçlıların bölgeye gelişi gibi nedenlerle Mısır'ın batısından gelen neredeyse tüm hacı adaylarının yöneldiği bir hat olmuştur.⁵⁹

Bu gelişmeler, Kızıldeniz'deki ticaret akışını da etkilemiştir. Fâtîmî yönetimiyle artan ticaret hacmi, bu kez kuzeyden güneye kaymış ve bu durum, özellikle Ayzab, Kuseyr ve bu iki limanı Nil'e bağlayan Kûs'un hızlı bir şekilde büyümesine katkı sağlamıştır.

⁵⁷ İbn Cübeyr, *Rihle*, 45; Makrîzî, *Kitâbü'l-Mevâiz*, 1/202; Hasan, *İslâm Tarihi*, 6/74; Sâlim, *el-Bahru'l-Ahmer*, 44-45.

⁵⁸ İbn Hurdâzbeh, *el-Mesâlik ve'l-Memâlik*, 153-154; Ya'kûbî, *Kitâbü'l-Büldân*, 335; Nâsir Hüsrev, *Sefernâme*, 98; İbn Cübeyr, *Rihle*, 32-49; Ebü'l-Fidâ, *Takvîmü'l-Büldân*, 121; Makrîzî, *Kitâbü'l-Mevâiz*, 1/202; Yâkût, *Mu'cemu'l-Buldan*, 3(2)/751; el-Ömerî, *el-Hıraf*, 86-7; Kalkaşendî, *Subhu'l-a-şâ*, 3/464. Ayrıca bk. Hasan, *İslâm Tarihi*, 6/74; Heyd, *Yakın Doğu Ticaret Tarihi*, 425-426; Sâlim, *el-Bahru'l-Ahmer*, 67; Arenson, "Ships and Shipbuilding", 246; Darkot, "Kızıldeniz", 6/797.

⁵⁹ Makdisî, *Ahsenü't-tekâsim*, 78; Makrîzî, *Kitâbü'l-Mevâiz*, 1/202; Muhammed, *el-Alâkatu beyne Misr ve'l-Hicâz*, 290; Sâlim, *el-Bahru'l-Ahmer*, 42, 44-45; Christides, "Navies, Islamic", 74.

11. yüzyılın ortalarında Nâsır-ı Hüsrev'in ziyaret ettiği dönemde Ayzab, 500 kişilik küçük ve güvenli bir liman kasabası olarak anılırken; İdrîsî ve Yakut şehri küçük olarak nitelemiştir. Ancak 13. yüzyıl ortalarında Ayzab, ticaretin etkisiyle en parlak dönemini yaşamıştır. 14. yüzyılın ilk çeyreğinde şehri ziyaret eden İbn Battuta'nın Ayzab'ın oldukça büyük bir şehir olduğunu ifade etmesi de⁶⁰ bu büyümeyi teyit etmektedir.

Ayzab zaman içinde yalnızca bir lojistik üssü olmanın ötesine geçmiş ve kayda değer bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Hem doğu hem de batı ürünlerinin burada bulunabilmesi, Ayzab'ın bu ticari önemini daha da pekiştirmiştir. Örneğin, bir Yahudi tacirin İskenderiye'deki oğluna yazdığı bir mektupta, Ayzab'dan aldığı Hint menşeli ürünleri Mısır'da satması için oğluna gönderdiğinden bahsedilmektedir.⁶¹

Ayzab'ın bu ticari gelişiminde Fâtımîlerin politikaları etkili olmuştur. Fâtımîler, Ayzab gibi transit ticaretin önemli merkezlerinde, diğer şehirlerde uyguladıkları vergi politikalarından farklı olarak, Müslüman tüccardan sadece zekât alırken gayrimüslimlerden ise *vâcibu'z-zimme* denen bir vergi tahsil etmiş, ancak geçiş vergisi almamışlardır. Ayrıca gümrük vergilerini düşük tutmuş ve milletler arasında ayırım gözetmemişlerdir.⁶²

Fâtımîler döneminde güçlenen bir tüccar topluluğu olan Karimîler, özellikle Ayzab ve Kusayr'daki ticaret merkezlerinde etkin bir rol oynamaya başlamıştır.⁶³ Kızıldeniz'in kuzeyinde yaşanan sorunlar nedeniyle Kulzüm tüccarları da bu bölgeye yönelmiştir. Ticari faaliyetlere aktif olarak katılan Ayzab halkı, refah seviyesinin artmasıyla birlikte güvenlik ve istikrarın devamını sağlamak amacıyla yatırımlara girişmiştir.⁶⁴ Fâtımîlerin de desteğiyle İskenderiye ile Ayzab arasında çok sayıda han, çarşı ve depo inşa edilmiş, posta teşkilatı güçlendirilmiştir.⁶⁵ Ayrıca, Fâtımîler Kızıldeniz'in güvenliğine büyük önem vermiş; korsan tehditlerine karşı Ayzab'da konuşlandırdıkları 500 gemilik bir donanma ile sahillerde devriye gezdirmişlerdir. Ancak tüm bu önlemlere rağmen zaman zaman korsan saldırıları yaşanmıştır.⁶⁶

Fâtımîler sonrasında bazı Haçlı deniz saldırılarına maruz kalmasına rağmen uzun bir süre varlığını sürdüren Ayzab, zamanla önemini yitirmiş ve tercih edilen bir liman olma vasfını kaybetmiştir. Nihayet 15. yüzyılda, halkının korsanlıkla suçlanması üzerine Memlûkler tarafından yağmalanmıştır.

⁶⁰ Nâsır Hüsrev, *Sefernâme*, 62, 98; İdrîsî, *Nüzhetü'l-müş tâk*, 1/134; Yâkût, *Mu'cemu'l-Buldan*, 3(2)/751; İbn Battûta, *Seyahatnâme*, 1/72.

⁶¹ Mark R. Cohen, *Haç ve Hilal Altında Ortaçağ'da Yahudiler*, çev. Ahmet Fethi (İstanbul: Sarmal Yayınevi, 1997), 145.

⁶² Es'ad b. Ebi Said İbn Memmâtî, *Kitâbü Kavânini'd-Devâvin*, thk. Aziz Süryal Atıyye (Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Kahire 1943 tıpkıbs., 1993), 327; Sâlim, *el-Bahru'l-Ahmer*, 28-29; Aranson, "Ships and Shipbuilding", 246; M. Canard, "Fatimids", 2/861.

⁶³ Kalkaşendî, *Subhu'l-a'sâ*, 3/464; Sâlim, *el-Bahru'l-Ahmer*, 32.

⁶⁴ Hasan, *İslâm Tarihi*, 6/73-74.

⁶⁵ İbn Cübeyr, *Rihle*, 43-44; Kalkaşendî, *Subhu'l-a'sâ*, 14/373-4; Hasan, *İslâm Tarihi*, 6/419.

⁶⁶ Kalkaşendî, *Subhu'l-a'sâ*, 3/520-524; Sâlim, *el-Bahru'l-Ahmer*, 28, 43-44.

3.4. Kulzüm

Bugüne yalnızca harabeleri kalan Kulzüm, Antik Mısır döneminden 12. yüzyılda terk edilene dek Kızıldeniz'in kuzeyindeki en önemli liman olmuştur. Sina Yarımadası'nın ters akıntıları ve anaforları ile bilinen bu liman, kimi zaman Kızıldeniz'e adını verecek kadar meşhur olmuştur.⁶⁷ Akdeniz'i Nil kanalları aracılığıyla Kızıldeniz'e bağlayan su yolu ve Afrika'yı Asya'ya bağlayan kara yolu üzerinde yer alan Kulzüm, Emevîler döneminde yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.⁶⁸ Emevîler, Bizans'tan devraldıkları tersaneyi işleterek hem kutsal şehirlerin işe ihtiyacını karşılamak hem de Kızıldeniz ticaretinde etkin bir rol oynamak amacıyla bu limanı kullanmışlardır.⁶⁹

Bununla birlikte Kulzüm Abbâsîlerle birlikte ciddi bir gerileme yaşamıştır. Abbâsî halifesi Mansur'un, Medine'de patlak veren Muhammed Nefsü'z-Zekiyye isyanı sırasında kutsal beldelerin işe akışını engellemek amacıyla Nil ile Kulzüm'ü birbirine bağlayan ve tahıl nakliyatında kritik bir öneme sahip olan kanalı kapattırması, bu gerilemenin başlangıcı olmuştur. Söz konusu durum, Abbâsîlerin Basra Körfezi'ni önceleyen ticaret politikalarıyla hız kazanmıştır.⁷⁰ Ancak Fâtımîlerin 10. yüzyılın son çeyreğinde Kulzüm'ü ele geçirmesiyle bu gerileme tersine dönmüş; Abbâsîlerin zayıflaması ve Fâtımîlerin doğu ticaretini Kızıldeniz'e yönlendirme girişimleriyle Kulzüm yeniden canlanmaya başlamıştır.⁷¹

Fâtımîler, Kızıldeniz'in deniz trafiğini kontrol etmeye imkân sağlayan Kulzüm'e büyük bir önem atfetmişlerdir. Burada konuşlanan bir filo ile Kızıldeniz'in kuzey kesimini etkin bir şekilde denetleyebilmişlerdir.⁷² Aynı zamanda doğudan gelen malları, uzun kara yolculuklarına gerek kalmaksızın deniz ve kanal taşımacılığı ile Kahire'ye ve Akdeniz sahillerine ulaştırmış; batıda üretilen ürünleri de ters yönde, Kulzüm üzerinden doğuya kolayca nakletmişlerdir. Fâtımîler gümrük vergilerini de ciddi oranlarda azaltarak Kulzüm'den geçen ticaret trafiğini teşvik etmişlerdir.⁷³

⁶⁷ Ya'kübî, *Kitâbü'l-Büldân*, 340; Yâkût, *Mu'cemu'l-Buldan*, 4(1)/160; Ebü'l-Fidâ, *Takvîmü'l-Büldân*, 117; Kalkaşendî, *Subhu'l-a'sâ*, 3/388; İstahrî, *Mesâlikü'l-memâlik*, 30; İbn Havkal, *Sûretü'l-Arz*, 1/46,48; Makdisî, *Ahsenü't-tekâsîm*, 196; İdrîsî, *Nüzhetü'l-müşâk*, 1/345; Hamdullah Müstevfî, *Nüzhetü'l-Kulûb*, çev. G. Le Strange, ed. Fuat Sezgin (Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Leiden 1919 tıpkıbs., 1993), 227, 265; Hüseyin b. Muhammed el-Versilânî, *Nüzhetü'l-enzâr fî fazli 'İlmî't-târih ve'l-ahbâr*, nşr. Muhammed b. Ebi Şenub (Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Cezayir 1908 tıpkıbs., 1994), 1/319; Makrîzî, *Kitâbü'l-Mevâiz*, 1/213. Ayrıca bk. E. Honigmann, "Kulzüm", *İslam Ansiklopedisi* (Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1967), 6/979-980; R. Schulze, "al-Suways", *Encyclopedia of Islam* ed. C. E. Bosworth vd. (Leiden: Brill, 1997), 9/912.

⁶⁸ Honigmann, "Kulzüm", *İA*, VI, 979; Arenson, "Ships and Shipbuilding", 246; Hasan İbrahim, II, 251; III, 231-2.

⁶⁹ Makdisî, *Ahsenü't-tekâsîm*, 196; Ya'kübî, *Kitâbü'l-Büldân*, 340; Makrîzî, *Kitâbü'l-Mevâiz*, I, 213; Hasan, *İslam Tarihi*, 2/251; 3/231-232.

⁷⁰ Sâlim, *el-Bahru'l-Ahmer*, 13; Arenson, "Ships and Shipbuilding", 246; Şahin Utku, *Kızıldeniz*, 389-390.

⁷¹ Sâlim, *el-Bahru'l-Ahmer*, 21.

⁷² G. S. Colin-C. Cahen, "Dar al-Sinaa", *Encyclopedia of Islam*, ed. B. Lewis vd. (Leiden: Brill, 1991), 2/130.

⁷³ Sâlim, *el-Bahru'l-Ahmer*, 19.

Fâtımîlerin izlediği bu politikalar sonucunda Kulzüm, transit ticaret, kutsal beldelerin zahire ihtiyacının karşılanması ve hacı adaylarının taşınması açısından önemli bir merkez haline gelmiştir. Öyle ki Makdisî burayı “Mısır’ın hazinesi, Hicaz’ın limanı, hacıların konaklama yeri”⁷⁴ olarak tanımlamıştır. Bununla birlikte 12. yüzyılın ortalarından itibaren Kulzüm’ün terk edilmeye başlandığı anlaşılmaktadır. Haçlılar döneminde yazan İdrisi, haritasında Kulzüm’e yer vermekle birlikte, şehrin artık terk edildiğini belirtmiştir.⁷⁵ 13. yüzyıl başlarında Yakut da Kulzüm’ün harabe bir hale dönüştüğünü kaydetmiştir.⁷⁶ Bu hızlı çöküşün, Fâtimî halifesi Mustansır Billah döneminde yaşanan şiddetli kuraklık ve ardından bölgeye Haçlıların gelmesiyle tetiklendiği açıktır.⁷⁷

Kulzüm’den geçen yolcu ve mal trafiği güneye kaymış, zaten su sıkıntısı çekmekte olan şehir, yaşanamaz bir hale gelmiştir. Haçlıların çekilmesiyle bölge kısmen canlanmışsa da bu kez de Kulzüm’ün yakınında küçük bir balıkçı kasabası olan Süveyş ön plana çıkmıştır.⁷⁸

3.5. Diğer Limanlar

Medine’nin Kızıldeniz’de açılan kapısı olarak bilinen Car, Yenbu’nun liman olarak gelişmesinden önce Peygamber şehrine hizmet eden önemli bir liman olmuştur. Hacı adaylarının ve Medine’ye gelen işenin indiği bu liman, kayda değer bir mal ve insan akışına ev sahipliği yapmıştır. Hz. Ömer döneminde önem kazanan Car, bir dönem Cidde’ye denk bir şöhret kazanmıştır. Daha ziyade Kulzüm’den gelen gemileri ağırlayan liman, Abbâsî halifesi Mansur’un Medine’deki Ali evladı isyanı nedeniyle şehre gıda sevkiyatını durdurmasıyla büyük bir darbe almıştır. Ambargo sonradan kaldırılmış olsa da Abbâsîlerin ticareti Basra Körfezi’ne kaydırması sebebiyle Car tam anlamıyla toparlanamamıştır. Fâtimî döneminde liman yeniden canlanarak yabancı tüccarın uğrak noktası haline gelmişse de artan gemi trafiğini Eyyûbîler döneminden itibaren büyük ölçüde Yenbu’ya kaptırmış ve Orta Çağ’ın sonlarına doğru ticari önemini yitirmiştir.⁷⁹

11. yüzyıla dair fazla bilgi bulunmayan Eyle de bölgedeki siyasi rekabetten oldukça etkilenen limanlar arasındadır. Arkeolojik bulgular, Sina Yarımadası’nın doğusundaki körfezin en uç noktasında konumlanan bu limanın 9. ve 10. yüzyıllarda Mısır, Suriye ve Irak’ın yanı sıra Çin menşeli malların geçtiği bir ticaret merkezi olduğunu göstermektedir.⁸⁰ Ancak 11. yüzyıldan itibaren, Fâtımîlerin bölgedeki nüfuzunun

⁷⁴ Makdisî, *Ahsenü’l-tekâsîm*, 196.

⁷⁵ İdrisi, *Nüzhëtü’l-müşâtâk*, 1/348.

⁷⁶ Yakût, *Mu’cemu’l-Buldan*, 4(1)/160.

⁷⁷ Makrîzî, *Kitâbü’l-Mevâiz*, 1/357; 2/126-131.

⁷⁸ Şahin Utku, *Kızıldeniz*, 392.

⁷⁹ İbn Havkal, *Süretü’l-Arz*, 1/31-32; Makdisî, *Ahsenü’l-tekâsîm*, 83; İstahrî, *Mesâlikü’l-memâlik*, 19; İbn Hurdâzbih, *el-Mesâlik ve’l-Memâlik*, 153; Nâsır Hüsrev, *Sefernâme*, 86, 89; Kalkaşendî, *Subhu’l-a’sâ*, 3/298, 14/387; Ya’kûbî, *Kitâbü’l-Büldân*, 341; İbnü’l-Mücâvir, *Sifâtü bilâdi’l-Yemen*, 150.

⁸⁰ S. Parker–Donald S. Whitcomb, “Aqaba”, *The Oxford Encyclopedia of Archaeology in The Near East* (New York: Oxford University Press, 1997), 1/154.

azalmasıyla birlikte Eyle, Bizans, Selçuklular, Haçlılar ve yerel bedevi kabileler arasındaki çatışmalardan olumsuz etkilenmiş, zaman zaman da yağmalanmıştır.⁸¹ Özellikle Haçlıların işgalinden sonra Müslümanlar tarafından kullanılamaz hale gelen liman, Eyyübîler döneminde yeniden hacı adayları ve tüccarın hizmetine açılmıştır. Ancak bu süreçte yerleşim daha güneye kaymış ve şehir, modern dönemlere kadar eski büyüklüğüne bir daha ulaşamamıştır.⁸²

Fâtımîler döneminde gelişen bir diğer önemli liman şehri, güvenli koyu ile tanınan Sevakin'dir. Karimî tüccarlarının da uğrak noktası olan Sevakin,⁸³ çevresindeki madenler ve hem Mısır'a hem de Doğu Afrika'nın büyük bir kısmına kara yoluyla ulaşım imkânı sunması sebebiyle tercih edilmiştir.⁸⁴ Ağırlıklı olarak Nübe ve Habeşistan bölgelerinin ticaret merkezi olarak faaliyet gösteren Sevakin, bu bölgeleri Cidde ve kısmen de Mısır'a bağlayan liman olarak öne çıkmıştır. 11. ile 14. yüzyıllar arasında, Hindistan'dan getirilen mallar için önemli bir antrepo merkezi haline gelmiştir.⁸⁵

Kızıldeniz'in kuzeyindeki istikrarsızlık, Ayzab gibi Sevakin'e de avantaj sağlamış; Ayzab'ın çöküşüyle birlikte Sevakin'in önemi daha da artmıştır.⁸⁶ Benzer şekilde Yemen ve Mekke'deki gelişmeler de Sevakin'i doğrudan etkilemiştir. Örneğin, Yemen'deki olumsuz şartlar nedeniyle gemiler mallarını Aden yerine Cidde'ye indirmiş; Mekke şeriflerinin aşırı vergi uygulamaları ise tüccarı Sevakin ve Dehlek gibi alternatif limanlara yöneltmiştir. Bununla birlikte Aden, Cidde ve bilahare Yenbu gibi ana limanlardaki koşullar düzeldiğinde Sevakin'e olan ilgi azalmıştır.⁸⁷

Kızıldeniz'in batı sahilinde, Ayzab ile Kulzüm arasında yer alan Kuseyr de bölgesel rekabet ve istikrar ortamındaki gelişmelerden etkilenen bir liman şehri olmuştur. Mercan kayalıklarının azlığı ve büyük gemilerin yanaşmasına elverişli derin ve korunaklı koyu, deniz taşımacılığı açısından Kuseyr'e avantaj sağlamıştır. Nil Nehri ve Akdeniz'e daha yakın konumda olan Kulzüm'e göre coğrafi olarak dezavantajlı görünse de Kuseyr, Kızıldeniz'in kolay erişilebilir bir noktasında bulunması ve Nil üzerindeki ticaret merkezi Kûs'a en yakın liman olması sebebiyle gelişimini sürdürmüştür. Doğu-Batı ticaret güzergâhında önemli bir durak haline gelen Kuseyr,⁸⁸ İslam'ın ilk asırlarında çok dikkat çekmemiş olsa da Fâtımîlerin Kûs'a

⁸¹ Makrîzî, *Kitâbü'l-Mevâiz*, 1/185.

⁸² Makrîzî, *Kitâbü'l-Mevâiz*, 1/185; Ebû'l-Fidâ, *Takvîmü'l-Büddân*, 86-7; Parker-Whitcomb, "Aqaba", 154; Fehmî, *Turuk*, 141.

⁸³ Hofheinz, "Sawakin", *Encyclopedia of Islam*, ed. C. E. Bosworth vd. (Leiden: Brill, 1997), 9/88.

⁸⁴ Abdülkerim Özyayın, "Bece", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1992), 5/285.

⁸⁵ Fehmî, *Turuk*, 141; Saïd, *el-Bahriyye fî asr-ı Selâtini'l-Memâlik*, 159; Hofheinz, "Sawakin", 9/88.

⁸⁶ Jean-Pierre Greenlaw, *The Coral Buildings of Suakin, Islâmîc Architecture, Planning, Design and Domestic Arrangements in a Red Sea Port* (London: Kegan Paul International, 1995), 13; Hofheinz, "Sawakin", 9/88.

⁸⁷ Fehmî, *Turuk*, 41; Saïd, *el-Bahriyye fî Asr-ı Selâtini'l-Memâlik*, 159.

⁸⁸ Yâkût, *Mu'cemu'l-Buldan*, 4(1)/126-7; J. C. Garcin, "Kusayr", *Encyclopedîa of Islam*, ed. C. E. Bosworth vd. (Leiden: Brill, 1979), 5/519; Issawi, *Egypt in Revolution*, 10.

verdikleri önem sayesinde hızla gelişmiştir. Haçlı Seferleri sırasında Mısır'ın kuzey limanlarının tehdit altında olduğu dönemlerde Kûs ve Ayzab için bir kapı haline gelen Kuseyr, Ayzab'ın gölgesinde kalmıştır.⁸⁹ Ancak Ayzab'ın düşüşüyle kısa süreli bir önem kazanmışsa da bu parıltı uzun sürmemiştir ve liman, mütevazı bir deniz trafiğine ev sahipliği yapmaya devam etmiştir.⁹⁰

Netice itibariyle Fâtımîler, Irak ve İran'da yaşanan savaşlar ve karışıklıklarla Basra Körfezi'ni güvensiz hale getiren durumu fırsata çevirerek Doğu-Batı ticaretini büyük ölçüde Kızıldeniz güzergâhına kaydırmayı hedefleyen çok yönlü bir strateji izlemişlerdir. Hindistan ve Uzakdoğu'ya misyonerler göndererek bağlantılar kurmuş, Kızıldeniz üzerindeki limanları desteklemiş, cazip vergi politikaları uygulamış, kara ve deniz yollarının güvenliğini sağlamış ve ticaretin ihtiyaç duyduğu altyapıları tesis etmişlerdir. Bu sayede Fâtımîler, Kızıldeniz'i doğu ticaretinin merkezi haline getirme hedefinde büyük ölçüde başarılı olmuşlardır. Abbâsî hilafetinin zayıflamasıyla İslam dünyasının batısı güç kazanmış ve bu durum, Avrupa ve özellikle Bizans ile olan ilişkileri derinden etkilemiştir. Doğu'daki kriz, Bizans'ın ticari avantajını kaybetmesine yol açmış ve Uzakdoğu tüccarları mallarını Bağdat yerine Kızıldeniz üzerinden Mısır'a yönlendirmiştir. Mısır'a gelen bu mallar, İtalyan gemileriyle Avrupa'ya taşınmış ve bu ticaret, Bizans'ın zayıflamasına ve Avrupa'nın Müslüman tüccarlara olan bağımlılığının artmasına neden olmuştur. Bu durum, bir anlamda Haçlı Seferlerinin nedenlerinden biri haline gelmiştir.⁹¹ Haçlı Seferleri sonrasında doğu mallarına olan talebin artması, Mısır'ın transit ticaretteki önemini ve refahını daha da artırmıştır. Fâtımîler döneminde başarıyla yürütülen bu politikalar, Eyyübîler ve Memlûkler tarafından da sürdürülmüştür.

Bununla birlikte, 11. yüzyıldan itibaren İslam coğrafyası doğuda ve batıda büyük zorluklarla karşılaşmıştır. Selçukluların Bağdat ve Kudüs'e ilerleyişleri, bedevilerin Mısır üzerinden Kuzey Afrika'ya gerçekleştirdikleri yıkıcı göçler, İslam dünyasının merkezlerinde istikrarsızlığa yol açmıştır.⁹² Aynı dönemde Mısır'da sekiz yıl süren kıtlık ve veba salgını, Nil boyunca kara ve deniz taşımacılığını ciddi ölçüde sekteye uğratmıştır. Haçlı Seferleri ile bu istikrarsızlık daha da derinleşmiş, hac ve ticaret yolları Kızıldeniz'in güneyindeki Ayzab ve Kuseyr limanlarına kaymıştır. Kuzey Afrika'dan gelen hacı adayları ve tüccarlar artık Kûs-Kuseyr ve Kûs-Ayzab rotalarını kullanmaya başlamıştır. Aden, Cidde ve Kulzüm limanları arasındaki ticari rekabet Ayzab lehine gelişirken, Kulzüm ve Eyle'nin ticari rolleri gerilemiştir.⁹³ Eyyübîler

⁸⁹ İbn Cübeyr, *Rihle*, 40-41; el-Ömerî, *el-Hıraf ve's-sinâat*, 86; Kalkaşendî, *Subhu'l-a'sâ*, 3/465.

⁹⁰ Kalkaşendî, *Subhu'l-a'sâ*, 3/465; Salim, *el-Bahru'l-Ahmer*, 67-68; Fehmî, *Turuk*, 143; Garcin, "Kusayr", 5/519; Saïd, *el-Bahriyye fi Asr-i Selâtini'l-Memâlik*, 160.

⁹¹ Steven Runciman, *Haçlı Seferleri Tarihi*, çev. Fikret Işıltan (Ankara: Türk Tarih Kurumu: 1998), 1/46; Becker-Beckingham, "Bahr al-Kulzum", 1/932.

⁹² Hasan, *İslam Tarihi*, 4/61; 5/219.

⁹³ Cefâirî, *Muhâdara*, 45; Sâlim, *el-Bahru'l-Ahmer*, 20, 23; Christides, "Navies, Islamic", 74; Hasan, *İslam Tarihi*, IV, 4/61; 5/219.

döneminde dengeler yeniden değişmiş olsa da Kızıldeniz'in kuzeyindeki limanlar tam anlamıyla toparlanamamış, güney limanları ise gelişmeye devam etmiştir. Eyyûbilerin, seleflerinin ekonomik politikalarını sürdürmesi bu gelişime katkı sağlamış, Memlûkler döneminde de bu politikalar devam etmiştir. Ancak her türlü istikrarsızlık liman şehirlerini derinden etkilemiş; uzun süren krizler bazı limanların küçülmesine, hatta terk edilmesine yol açmıştır.

Sonuç

Tarihte birçok yerleşim yerinin kaderi, üzerinden geçen insan ve mal trafiğine bağlı olarak değişkenlik göstermiştir. Bu durum, liman şehirlerinde daha belirgin bir şekilde kendini hissettirmiştir. Zira ticaret ve ulaşımda kilit rol oynayan liman şehirlerinin yükselişi ve düşüşü, karasal yerleşim yerlerine kıyasla çok daha hızlı gerçekleşir. Bu süreçleri Kızıldeniz'in limanlarında da bariz bir şekilde görmek mümkündür. Kızıldeniz'in tabii koallarının sınırlı oluşu, sert iklim koşulları, yoğun mercan kayalıkları, ters akıntılarının sebep olduğu zorlu seyir şartları, kalabalık bir nüfusu besleyecek yeterli su ve gıda kaynaklarının bulunmaması, bu limanları daha da bağımlı hale getirmiştir. Bu nedenle Kızıldeniz limanları varlıklarını sürdürebilmek için sürekli bir ticaret ve insan hareketliliğine ihtiyaç duymuştur. Bu trafik hem yerel gelişmelerden hem de Doğu-Batı ticaret güzergâhlarındaki değişimlerden etkilenmiştir.

Kızıldeniz üzerinden geçen ticaretin ve bölgedeki liman şehirlerinin kaderini etkileyen en önemli siyasi gelişmelerden biri de Abbâsî-Fâtîmî rekabeti olmuştur. Siyasi, dinî ve ekonomik boyutları olan bu rekabet, Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ndeki ticari akış üzerinde ciddi etkiler yaratmıştır. 10. yüzyıldan itibaren yoğunlaşan bu çekişme, Abbâsîler döneminde yükselişe geçen Basra Körfezi ticaretinin önemli bir kısmını Kızıldeniz'e kaydırmıştır. Fâtîmîler, Mısır'da bağımsız bir devlet kurarak Abbâsîlerin batı ile bağlantısını kesmiş; Asya ile Avrupa arasındaki deniz ticaretini Kızıldeniz-Mısır-Akdeniz hattına kaydırarak Abbâsî ekonomisine büyük bir darbe indirmişlerdir. Aynı zamanda Bağdat'a alternatif olarak Kahire'yi inşa etmiş ve Fustat başta olmak üzere Mısır'ın şehirlerini dünya ticaretinin en önemli merkezleri haline getirmişlerdir.

Fâtîmîler döneminde deniz ticaretinin Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e kaydırılması, Mısır başta olmak üzere Kızıldeniz'in her iki sahili üzerinde bulunan limanlara canlılık getirmiştir. Kızıldeniz'deki hâkimiyetlerini pekiştirmeyi hedefleyen Fâtîmîler, Yemen ve Hicaz'ı da kontrolleri altına almak amacıyla Abbâsîlerle, Mekke şerifleriyle ve Yemen melikleriyle kıyasıya mücadeleye girişmişlerdir. Hicaz şeriflerinin desteğini kazanmak için onlara hediyeler göndermiş ve bu bölgelerde hâkimiyet kurma adına donanma gücünden de destek almışlardır. Bu sayede Abbâsîlerin Basra, Siraf ve Sihar gibi önde gelen denizcilik merkezleriyle rekabet edebilecek, hatta onları gölgede bırakacak yeni limanlar ortaya çıkmıştır. Bu dönemde Kızıldeniz'in yükselen limanlarının başında Aden yer almıştır. Benzer bir yükselişi kuzeyde Kulzüm yaşamış,

ancak bu yükseliş kısa sürmüştür. Mısır deltasında meydana gelen kuraklık ve hastalıklar ile Haçlıların Lübnan ve Filistin üzerinden Kızıldeniz'in kuzeyini kontrol altına alma girişimleri, Kulzüm'ün önemini azaltmış; liman zamanla kumla dolarak işlevsiz hale gelmiştir. Kulzüm'ün gerilemesi merkezî güzergâhlardan uzak olmasına rağmen önemli bir ticari trafiği devralan güneydeki Ayzab limanına yaramıştır.

Kaynakça

- Adelson, Howard L., *Medieval Commerce*. Princeton: D. van Nostrand Company, 1962.
- Algül, Hüseyin. "Himyeriler". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 18/62-63. İstanbul: TDV Yayınları, 1998.
- Arenson, Sarah. "Ships and Shipbuilding". *Dictionary of the Middle Ages*. ed. Joseph R. Strayer. 11/245-251. New York: Charles Scribner's Sons, 1989.
- Attman, Arthur. "The Flow of Precious Metals Along the Trade Routes Between Europe and Asia up to 1800". *Asian Trade Routes: Continental and Maritime*. ed. Karl Reinhold Haellquist. 7-15. London: Curzon Press, 1991.
- Bâ Vezir, Saïd Avz. *Meâlim Tarihi'l-Cezîretü'l-Arabiyye*. Aden: Müessesetu's-Sabban, 2. Basım, 1966.
- Becker, C. H. – Beckingham, C. F. "Bahr al-Kulzum", *The Encyclopedia of Islam (2nd Edition)*. ed. H. A. R. Gibb vd. 1/931-933. Leiden: Brill, 1960.
- Bilge, Mustafa. "Aden". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 1/367-369. İstanbul: TDV Yayınları, 1988.
- Bilge, Mustafa. "Cidde". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 7/523-525. İstanbul: TDV Yayınları, 1993.
- Cahen, Claude. "Ekonomi, Toplum ve Müesseseler". çev. Ufuk Uyan. *İslâm Tarihi, Kültür ve Medeniyeti*. ed. P. M. Holt vd. 4/61-84. İstanbul: Kitabevi, 2. Basım, 1997.
- Canard, Marius, "Fatimids". *The Encyclopedia of Islam (2nd Edition)*. ed. B. Lewis vd. 2/850-862. Leiden: Brill, 1965.
- Cefâirî, Muhammed Abdusselam. *Muhâdaratü'l-mevsimî's-sekafiyî'l-evvel*. Trablus: Merkezu Cihâdî'l-Libiyî, 1989.
- Cevâd Ali. *el-Mufassal fî Târihi'l-Arab Kable'l-İslâm*. 10 Cilt. Beyrut: Dâru'l-İlm li'l-Melâyîn, 1976-1978.
- Christides, Vasilios. "Naval History and Naval Technology in Medieval Times: The Need for Interdisciplinary Studies". *Byzantion* 55 (1988), 309-332.
- Christides, Vasilios. "Navies, Islamic". *The Dictionary of the Middle Ages*. Ed. Joseph R. Strayer. 9/73-78. New York: Charles Scribner's Sons, 1989.
- Christides, Vasilios. "Milaha". *The Encyclopedia of Islam (2nd Edition)*. ed. C. E. Bosworth vd. 7/40-46. Leiden: Brill, 1993.
- Cohen, Mark R. *Haç ve Hilal Altında Ortaçağ'da Yahudiler*. çev. Ahmet Fethi. İstanbul: Sarmal Yayınevi, 1997.
- Colin, G. S.–Cahen, C. "Dar al-Sınaa" *Encyclopedia of Islam (Second Edition)*. ed. B. Lewis vd. 2/129-131. Leiden: Brill, 1991.
- Curtin, Philip C. *Cross-Cultural Trade in World History*. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- Çağatay, Neşet. *İslâm Dönemine Dek Arap Tarihi*. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1989.
- Darkot, Besim. "Aden". *İslâm Ansiklopedisi*. 1/135-137. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1940.
- Darkot, Besim. "Kızıldeniz", *İslâm Ansiklopedisi*. 6/796-798. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1967.
- Ebü'l-Fidâ', İmamuddin İsmail b. Ali. *Takvîmü'l-Büldân*. nşr. M. Reinaud – M. G. de Slain. Paris: Imprimerie Royale, 1860.
- Efgânî, Saïd. *Esvâku'l-Arab fi'l-Cahiliyye ve'l-İslâm*. Dimaşk: Dâru'l-Fikr, 2. Basım, 1960.

- Fehmî, Ali Muhammed. "el-Bahriyyetü'l-İslâmiyye fi şarki'l-bahri'l-mütevassıt". *Târihü'l-Bahriyyeti'l-Misriyye*. 242-457. İskenderiye: Camiatü'l-İskenderiyye, 1976.
- Fehmî, Naim Zeki. *Turuku't-Ticâreti'd-Düveliyye ve Mahattatuha beyne's-Şark ve'l-Garb*. Kahire: el-Hey'etü'l-Misriyyetü'l-Âmme li'l-Kitâb, 1973.
- Garcin, J. C. "Kusayr". *Encycloepadia of Islam (Second Edition)*. ed. C. E. Bosworth vd. 5/%18-519. Leiden: Brill, 1979.
- Greenlaw, Jean-Pierre. *The Coral Buildings of Suakin, İslâmic Architecture, Planning, Design and Domestic Arrangements in a Red Sea Port*. London: Kegan Paul International, 1995.
- Goitein, S. D. *Studies In Islamic History, Studies In Islamic History and Institutions*. Leiden: Brill, 1968.
- Hartmann, R. "Cidde", *İslâm Ansiklopedisi*. 3/159-161. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1988.
- Hartmann, R.-Marr, P. A. "Djudda", *Encyclopedia of Islam (Second Edition)*. ed. B. Lewis vd. 2/571-573. Leiden: Brill, 1965.
- Hasan, Hasan İbrahim. *Siyasî ve Kültürel Açından İslâm Tarihi*. çev. İsmail Yiğit vd. 6 Cilt. İstanbul: Kayıhan Yayınları, 1987.
- Heyd, W. *Yakın Doğu Ticaret Tarihi*. çev. Enver Ziya Karal. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1975.
- Hofheinz. "Sawakin". *Encyclopedia of Islam (Second Edition)*. ed. C. E. Bosworth vd. 9/87-89. Leiden: Brill, 1997.
- Honigmann, E. "Kulzüm". *İslâm Ansiklopedisi*. 6/979-981. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1967.
- Imamuddin, S. M. "Commercial Relations of Spain with Ifriqiyah and Egypt in the Tenth Century A.C.". *Islamic Culture*. 38/1 (1964), 9-14.
- Istahîrî, Ebû İshâk İbrâhîm b. Muhammed. *Mesâlikü'l-memâlik*. ed. M. J. de Goeje - Fuat Sezgin. Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Leipzig 1870 Tıpkıbs., 1992.
- Issawi, Charles. *Egypt in Revolution: An Economic Analysis*. London: Oxford University Press, 1963.
- İbn Battûta, Muhammed b. Abdullah et-Tancı. *İbn Battûtâ Seyahatnâmesi*. nşr. A. Sait Aykut. 2 Cilt. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2000.
- İbn Cübeyr, Ebu'l-Hüseyin Muhammed b. Ahmed. *Rihletü İbn Cübeyr*. Beyrut: Dâru Sadr, 1980.
- İbn Habîb, Ebû Ca'fer Muhammed. *Kitâbu'l-Muhabber*. thk. Ilse Lichtenadtter. Beyrut: Dâru'l-âfâki'l-Cedide, ts.
- İbn Habîb, Ebû Ca'fer Muhammed. *el-Munammak fi Ahbâri Kureys*. thk. Hurşit Ahmed Fâruk. Beyrut: Âlemü'l-Kutub, 1985.
- İbn Havkal, Ebü'l-Kâsım Muhammed el-Nasîbî. *Sûretü'l-Arz*. nşr. J. H. Kramers. 2 Cilt. Leiden: Brill, 1938.
- İbn Hurdazbih, Ebu'l-Kâsım Ubeydullah b. Abdullah. *el-Mesâlik ve'l-Memâlik*. ed. M. J. de Goeje. Leiden: Brill, 1967.
- İbn Memmâtî, Es'ad b. Ebî Saîd. *Kitâbü Kavânini'd-Devâvîn*. thk. Aziz Süryal Atıyye. Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Kahire 1943 tıpkıbs., 1993.
- İbnü'l-Esir, İzzeddin Ebu'l-Hasan Ali b. Muhammed. *el-Kâmil fi't-târih*. thk. C. Johannes Tornberg. 13 Cilt. Beyrut: Dâru Sâdir, 1979.

- İbnü'l-Mücâvir, Yusuf b. Ya'kûb b. Muhammed. *Sifâtü bilâdi'l-Yemen ve Mekke ve ba'zî'l-Hicâz, el-Müsemmât Târihu'l-Müstebsir*. Leiden: Brill, 1951.
- İdrîsî, Ebû Abdullah Muhammed b. Muhammed. *Nüzhëtü'l-müştâk fî ihtirâki'l-âfâk*. 2 Cilt. Beyrut: Âlemu'l-Kutub, 1989.
- Kalkaşendî, Ebu'l-Abbas Şehâbeddîn Ahmed b. Ali. *Subhu'l-a'sâ fî sinâati'l-inşâ*. 15 Cilt. Kahire: Dâru's-Sekâfets'l-İrşâdi'l-Kavmiyye, ts.
- Kayaoğlu, İsmet. *İslâm Kurumları Tarihi*. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2. Basım, 1985.
- Kazvîni, Zekeriyâ b. Muhammed. *Kitâbu Âsârü'l-Bilâd ve Ahbârü'l-İbâd*. nşr. Ferdinand Wistenfeld, ed. Fuat Sezgin (Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Göttingen 1848 tıpkıbs., 1994.
- Kehhâle, Ömer Rıza. *Dirâsâtu İctimâiyye fî'l-usûri'l-İslâmiyye*. Dimaşk: el-Matbaatü't-Teavüniyye, 1973.
- Lewis, Bernard. *Fâtîmîler ve Hindistan Yolu*. İstanbul: İsmail Akgün Matbaası Yayınları, 1952.
- Lombard, Maurice. *İlk Zafer Yıllarında İslâm*. çev. Nezih Uzel. İstanbul: Pınar Yayınları, 1983.
- Mâhir, Suâd. *el-Bahriyye fî'l-Mısri'l-İslâmiyye ve âsârühe'l-bâkiye*. Cide: Dâru'l-Mecmua'l-İlmiyye, 1979.
- Makdisî, Muhammed b. Ahmed. *Ahsenü't-tekâsîm fî ma'rifeti'l-ekâlîm*. ed. Fuat Sezgin. Frankfurt: : Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Leipzig 1906 Tıpkıbs., 1989.
- Makrîzî, Takıyyüddin Ebu'l-Abbas Ahmed b. Ali. *Kitâbü'l-Mevâiz ve'l-i'tibâr bi-zikri'l-hıtat ve'l-âsâr*. 2 Cilt, Beyrut: Dâru Sâdir, ts.
- Muhammed, Subhi Abdulmun'im. *el-Alâkatu Beyne Mısır ve'l-Hicaz: Zemânü'l-Fâtîmiyyîn ve'l-Eyyübîn*. Kahire: el-Arabi li'l-İlan ve'n-Neşr, ts.
- Müstevfî, Hamdullah. *Nüzhëtü'l-Kulûb*. çev. G. Le Strange. ed. Fuat Sezgin. Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Leiden 1919 tıpkıbs., 1993.
- Nâsır Hüsrev. *Sefernâme*. çev. Abdülvehhab Tarzî. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, 1985.
- Ömerî, Abdulaziz b. İbrahim. *el-Hıraf ve's-sinâat fî'l-Hicâz fî asri'r-Rasûl*. yy.: yy., 1985.
- Özaydın, Abdülkerim. "Bece", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 5/285-286. İstanbul: TDV Yayınları, 1992.
- Parker, S.-Whitcomb, Donald S. "Aqaba". *The Oxford Encyclopedia of Archaeology in The Near East*. 1/154-156. New York: Oxford University Press, 1997.
- Polo, Marco. *Marco Polo Seyahatnamesi*. yay. Filiz Dokuman. İstanbul: Tercüman Gazetesi, ts.
- Runciman, Steven, *Haçlı Seferleri Tarihi*. çev. Fikret Işıltan. 3 Cilt. Ankara: Türk Tarih Kurumu: 1998.
- Sâid, İbrahim Hasan *el-Bahriyye fî asr-i Selâtinî'l-Memâlik*. Kahire: Dâru'l-Maârif, 1983.
- Sâlim, Seyyid Abdulaziz. *el-Bahru'l-Ahmer fî Târîhi'l-İslâmî*. İskenderiyye: Muessesetu Şebâb el-Câmia, 1993.
- Schulze, R. "al-Suways". *Encyclopedia of Islam (Second Edition)*. ed. C. E. Bosworth vd. 9/ 912-913. Leiden: Brill, 1997.
- Senûsî, Muhammed. *er-Rihletü'l-Hicâziyye*. thk. Ali Şennûfî. Tunis: eş-Şeriketu't-Tunisiyye, 1976.

- Serjeant, R. B. "The Ports of Aden and Shihr", *Studies in Arabian History and Civilisation*. London: Variorum Reprints, 1981.
- Seyyid, Eymen Fuâd. "Fâtîmîler". Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2/228-237. İstanbul: TDV Yayınları, 1995.
- Şahin Utku, Nihal. *Kızıldeniz: Çöl, Gemi ve Tacir*. İstanbul: Klasik Yayınları, 2012.
- Şeşen, Ramazan *Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı*. İstanbul: İSAR Vakfı, 1998.
- Şihâb, Hasan Salih. *Edvâun 'alâ tarihi'l-Yemeni'l-bahrî*. Beyrut: Dâru'l-Avde, 2. Basım, 1981.
- Versilânî, Hüseyin b. Muhammed. *Nüzhetü'l-enzâr fi fazli 'ilmi't-târih ve'l-ahbâr*. nşr. Muhammed b. Ebî Şenub. 2 Cilt. Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Cezayir 1908 tıpkıbs., 1994.
- Wohaibi, Abdullah al-. *The Northern Hijaz in the Writings of The Arab Geographers: 800 - 1150*. Beyrut: al-Risalah, 1973.
- Watt, Montgomery. *İslâm Avrupa'da*. çev. Hulûsi Yavuz. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1989.
- Ya'kûbî, Ahmed b. İshak b. Ca'fer. *Târihu'l-Ya'kûbî*. 2 Cilt. Beyrut: Dâru Sadr, 1993.
- Ya'kûbî, Ahmed b. İshak b. Ca'fer. *Kitâbü'l-Büldân*. Leiden: Brill, 1967.
- Yâkût el-Hamevî, Ebû Abdullâh Şihâbeddîn. *Mu'cemu'l-Buldan*. nşr. Ferdinand Wüstenfeld. 11 Cilt. Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Leipzig 1867 Tıpkıbs., 1994.
- Yüksel, Ahmet Turan. *İslâm'ın İlk Döneminde Ticârî Hayat*. İstanbul: Beyan Yayınları, 1999.
- Zeydân, Corcî. *Medeniyet-i İslâmiye Tarihi*. çev. Zeki Megâmiz. 2 Cilt. İstanbul: İkdâm Matbaası, 1328.